

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Nonverbaler Emotionsverständnistest für drei- bis fünfjährige Kinder (*NEVT 3-5*)

Konzeption eines nonverbalen Testverfahrens zur
Beurteilung des Emotionsverständnisses bei Kindern im
Vorschulalter mit einer Sprachentwicklungsstörung

Eingereicht von: Nicole Miller &

Inês Oliveira

Begleitperson: Dr. Daniela Bühler

Zweite Fachperson: Elisa Zoth-Halvachizadeh

Datum der Abgabe: 07.01.2025

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines nonverbalen Testverfahrens zur Erfassung des Emotionsverständnisses bei Vorschulkindern mit Sprachentwicklungsstörungen (SES). Ziel ist die Konzeption eines Tests, der sprachliche Barrieren überwindet und den spezifischen Bedürfnissen dieser Zielgruppe gerecht wird, um eine faire und inklusive Diagnostik zu ermöglichen. Damit soll ein Beitrag zur frühen Intervention und Förderung in den Bereichen emotionaler und sprachlicher Entwicklung geleistet werden.

Im Theorieteil werden die relevanten Aspekte der Entwicklung des Emotionsverständnisses im Vorschulalter vorgestellt. Anschliessend wird die Rolle der Sprache als zentrales Medium zur Symbolisierung und zum Ausdruck von Emotionen beleuchtet. Der dargestellte Zusammenhang zwischen SES und Einschränkungen im Emotionsverständnis unterstreicht die Relevanz eines sprachfreien Diagnoseansatzes.

Im praktischen Teil werden die methodischen und theoretischen Anforderungen an die Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Tests dargestellt. Neben der Berücksichtigung zentraler Testgütekriterien wird auf die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe eingegangen. Der Entwicklungsprozess des *Nonverbaler Emotionsverständnistest für drei- bis fünfjährige Kinder (NEVT 3-5)* wird detailliert beschrieben. Der Test verwendet realitätsnahe alltägliche Situationen, die durch gestisch-visuelle Elemente in fotografischen Bildern vermittelt werden.

Eine erste kritische Einschätzung des konzipierten *NEVT 3-5* lässt darauf schliessen, dass sprachliche Barrieren reduziert und ein fairer Zugang zur Diagnostik gewährleistet wird, insbesondere für Kinder mit SES. Identifizierte Optimierungspotenziale umfassen die Steigerung der Zuverlässigkeit einzelner Untertests sowie die präzisere Gestaltung und Darstellung der Inhalte, um deren nonverbale Zugänglichkeit weiter zu gewährleisten. Weitere konzeptionelle, inhaltliche und methodische Herausforderungen werden diskutiert.

Der produzierte Paper-Pencil-Prototyp des *NEVT 3-5* bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung des Tests. Darüber hinaus soll diese Arbeit die Schaffung weiterer diagnostischer Instrumente anstossen, die Kindern mit Sprachentwicklungsdefiziten gerechtere Bedingungen bieten.

Anmerkungen

Um zentrale Aspekte, Schlüsselbegriffe und Testbezeichnungen im Text hervorzuheben, wird kursive Schrift verwendet.

Der erarbeitete Prototyp des *NEVT 3-5* ist aus Urheberrechts- und Datenschutzgründen nicht in der vorliegenden Arbeit integriert. Die Einsicht kann bei Interesse bei den Autorinnen angefragt werden.

Dank

Unser besonderer Dank gilt Dr. Daniela Bühler der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) für ihre fachkundige und inspirierende Betreuung. Sie war uns während des gesamten Prozesses eine wertvolle Unterstützung.

Wir möchten uns ausserdem herzlich bei dem jungen Protagonisten Tim und der jungen Protagonistin Flavia bedanken. Ihre Begeisterung und tatkräftige Mitwirkung haben massgeblich zu einem reibungslosen und schwungvollen Ablauf des Fotoshootings für den Prototyp des *NEVT 3-5* beigetragen. Auch beim jungen Hanno möchten wir uns herzlich für die Erprobung des Prototyps und die Mitwirkung am Instruktionsvideo bedanken.

Ein aufrichtiges Dankeschön möchten wir auch an Marta Oliveira für das gründliche Lektorat unserer Arbeit richten. Wir sind ihr sehr dankbar für die hilfreichen Hinweise zur Klarheit, Nachvollziehbarkeit und Struktur, die sie eingebracht hat.

Nicht zuletzt gilt ein grosser Dank unseren Familien, Eltern und Schwiegereltern, die stets im Hintergrund unterstützt und die nötige Zeit eingeräumt haben, um diese Arbeit möglich zu machen. Sei es durch Kinderbetreuung, das Bereitstellen von Snacks und Tee oder einfach durch geduldiges Verständnis – ihre Hilfe war unverzichtbar. Besonders wertgeschätzt wird auch das Interesse, mit dem sie die Fortschritte verfolgt haben, und die Ermutigung, die stets von ihnen ausging.

Merci!

Maschwanden & Olten, im Januar 2025, Nicole Miller & Inês Oliveira

Inhaltsverzeichnis

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	5
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	5
TABELLENVERZEICHNIS	5
1. EINLEITUNG	6
1.1. AUSGANGSLAGE	6
1.2. ENTWICKLUNGSBEDARF IN DER PRAXIS.....	7
1.3. ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNG.....	8
2. EMOTIONSVERSTÄNDNIS UND SPRACHE	10
2.1. BEGRIFFSABGRENZUNG.....	10
2.2. EMOTIONSVERSTÄNDNIS	11
2.2.1. <i>Entwicklung des Emotionsverständnisses</i>	12
2.2.2. <i>Komponenten des Emotionsverständnisses</i>	16
2.3. SPRACHE IM LICHT DES EMOTIONSVERSTÄNDNISSES	17
2.3.1. <i>Semiotik und die Rolle von Sprache im Emotionsverständnis</i>	17
2.3.2. <i>Sprachentwicklungsstörungen und deren Einfluss auf das Emotionsverständnis</i>	18
2.3.3. <i>Nonverbale Symbolisierung als Chance</i>	20
3. FORSCHUNG UND ENTWICKLUNGSMETHODIK	22
3.1. WELCHE KRITERIEN MUSS EIN ENTWICKLUNGSTEST ERFÜLLEN?	22
3.1.1. <i>Hauptgütekriterien</i>	22
3.1.2. <i>Nebengütekriterien</i>	26
3.2. WELCHE BESONDERHEITEN GILT ES BEI DER ENTWICKLUNG EINES TESTS FÜR KINDER MIT SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN IM VORSCHULALTER ZU BEACHTEN?.....	29
3.3. TEST OF EMOTION COMPREHENSION - <i>TEC</i>	30
3.3.1. <i>Ablauf und Instruktion</i>	30
3.3.2. <i>Auswertung</i>	33
3.3.3. <i>Gütekriterien des TEC</i>	34
3.4. TESTDESIGN DES <i>NEVT 3-5</i>	36
3.4.1. <i>Zielpopulation</i>	36
3.4.2. <i>Testaufbau und -struktur</i>	37
3.4.3. <i>Prozess der Medienwahl</i>	40
3.4.4. <i>Itemgenerierung des NEVT 3-5</i>	41
3.4.5. <i>Testformat</i>	44
3.4.6. <i>Theoretische Einschätzung der Itemschwierigkeit</i>	46
3.4.7. <i>Instruktion und Auswertung</i>	46

3.4.8. <i>Ethik und Datenschutz</i>	47
3.5. ZUSAMMENFASSUNG	47
4. DISKUSSION	49
4.1. ERGEBNISSE.....	49
4.2. KRITISCHE BETRACHTUNG	49
4.3. AUSBlick.....	52
LITERATURVERZEICHNIS	54
ANHANG	61
ANHANG 1: SELBSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNGEN.....	61
ANHANG 2: EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNGEN PROTOTYP	63
ANHANG 3: EXKURS EMOTIONS AUSDRUCK.....	74
ANHANG 4: EXKURS EMOTIONSREGULATION	76
ANHANG 5: KOMPONENTEN NACH PONS & HARRIS (2000)	78

Abkürzungsverzeichnis

NEVT 3-5: Nonverbaler Emotionsverständnistest für drei- bis fünfjährige Kinder

SES: Sprachentwicklungsstörung(en)

TEC: Test of Emotion Comprehension (Pons & Harris, 2000)

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: EMOTIONALE ENTWICKLUNG IN DEN ERSTEN SECHS LEBENSJAHREN (PETERMANN & WIEDEBUSCH, 2016, S. 36)	12
ABBILDUNG 2: KOMPONENTEN DES EMOTIONSVERSTÄNDNISSES DREI- BIS FÜNFJÄHRIGER KINDER (PONS ET AL., 2004)	16
ABBILDUNG 3 SEMIOTISCHES DREIECK (RUPP, 2013, S. 10; WAGNER, 1997)	17
ABBILDUNG 4: PROZENTANTEIL DER KINDER, DIE JE NACH EMOTIONSVERSTÄNDNIS-KOMPONENTE UND ALTER ERFOLGREICH ABSCHNEIDEN (PONS ET AL. 2004, S. 140)	38

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: ENTWICKLUNG EMOTIONSVERSTÄNDNIS (BERK ET. AL, 2011; PETERMANN & WIEDEBUSCH, 2016; SIEGLER ET AL. 2021).....	15
TABELLE 2: TESTSTRUKTUR DES <i>NEVT 3-5</i>	39
TABELLE 3: ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DES AUFBAUS DES <i>NEVT 3-5</i>	48

1. Einleitung

Die vorliegende Entwicklungsarbeit verfolgt das Ziel, ein Testverfahren für drei- bis fünfjährige Kinder zu entwickeln, das sowohl deren emotionales Verständnis als auch die sprachliche Entwicklung berücksichtigt. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass emotionale und sprachliche Fähigkeiten eng miteinander verknüpft sind und insbesondere Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen (SES) Schwierigkeiten im emotionalen Verständnis aufweisen können. Der Test soll es ermöglichen, valide Aussagen über das Emotionsverständnis von Vorschulkindern zu treffen - unabhängig von ihren sprachlichen Fähigkeiten.

1.1. Ausgangslage

Die emotionale Entwicklung bezieht sich auf den Prozess, durch den Individuen emotionale Kompetenzen entwickeln, um Gefühle zu verstehen, zu regulieren und zu vermitteln (Jenni, 2021). Diese Entwicklung spielt eine entscheidende Rolle im Aufbau gesunder zwischenmenschlicher Beziehungen, der psychischen Gesundheit und der Anpassungsfähigkeit im sozialen Umfeld. Sie beinhaltet den Erwerb von Fähigkeiten wie die Emotionsregulation, das Emotionsverständnis und den Ausdruck von Emotionen (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Die Fähigkeit von Kindern, Emotionen zu verstehen, ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer emotionalen Kompetenz. Emotionsverständnis bezieht sich gemäss Jenni (2021) darauf, sowohl Emotionen visuell zu erkennen als auch das Verständnis für die Gefühle anderer zu entwickeln und sich in ihre emotionalen Zustände einzufühlen. Studien belegen, dass eine gut entwickelte emotionale Kompetenz von entscheidender Bedeutung für die soziale und emotionale Funktionsfähigkeit von Kindern ist. Ist sie mangelhaft entwickelt wird sie sowohl kurz- als auch langfristig, mit erhöhten Verhaltensproblemen und einer verringerten akademischen Kompetenz in Verbindung gebracht (Izard et al., 2008).

Die sprachliche Entwicklung ist eng mit der emotionalen Entwicklung verbunden. Kinder lernen, ihre eigenen Emotionen und die Emotionen anderer durch Sprache zu verstehen und auszudrücken. Ist diese Fähigkeit beeinträchtigt, kann dies das Kind daran hindern, Gespräche zu initiieren oder diese auf den Kontext abzustimmen (Sarimski, Röttger & Hintermair, 2015). Diese Schwierigkeiten können erhebliche Auswirkungen auf das emotionale Erleben und Verhalten von Kindern haben. Die Studie von Rissling, Melzer, Menke, Petermann und Daseking (2015) liefert erste Anhaltspunkte dafür, dass sich Art und Ausmass emotionaler Probleme sowie Verhaltensauffälligkeiten bereits im Vorschulalter je nach Art der Sprachdefizite unterscheiden. Besonders bei Einschränkungen im Sprachverständnis, in der Pragmatik oder bei Defiziten auf mehreren Sprachebenen zeigt sich ein erhöhtes Risiko für emotionale Schwierigkeiten, Verhaltensprobleme und Hyperaktivität (ebd.). Die daraus

resultierenden Herausforderungen können sich negativ auf die soziale Teilhabe und das Wohlbefinden des Kindes auswirken und schliesslich auch seine schulische und berufliche Entwicklung beeinflussen.

Im Vorschulalter befinden sich viele Fähigkeiten noch in der Entwicklung, weshalb es besonders wichtig ist, präventive Massnahmen rechtzeitig einleiten zu können. Um gezielte Fördermassnahmen zu ermöglichen, ist es notwendig, den Zusammenhang zwischen Sprachentwicklungsstörungen und Defiziten im Emotionsverständnis, als Teilbereich der emotionalen Entwicklung, wissenschaftlich weiter zu untersuchen. Je genauer dieser Zusammenhang erforscht ist, desto klarer lassen sich Frühwarnzeichen erkennen und desto zielgerichteter können Diagnostik und Therapie erfolgen.

1.2. Entwicklungsbedarf in der Praxis

Um die Emotionsentwicklung zu erforschen, sind zielgerichtete Testinstrumente erforderlich, die zentrale Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen und einen verlässlichen Vergleich mit Altersnormen ermöglichen. Bis vor einiger Zeit stammten Verfahren zur Testung des Emotionsverständnisses überwiegend aus dem angloamerikanischen Sprachraum (Wiedebusch & Petermann, 2006). In den letzten zehn Jahren sind im deutschsprachigen Raum aber einige Entwicklungsscreenings oder -tests neu entstanden, die den Bereich des Emotionsverständnisses beinhalten. Auch das Vorschulalter wird dabei abgedeckt.

Ein entsprechender Test ist beispielsweise das *Inventar zur Erfassung Emotionaler Kompetenzen (EMK 3-6)*, (Petermann, F. & Gust, N., 2016). Das Verfahren ermittelt die emotionalen Kompetenzen der Kinder durch fünf Untertests in den Bereichen Emotionswissen, Emotionsregulation und Empathie. Alle Untertests des *EMK 3-6* werden jedoch einerseits verbal instruiert und erfordern andererseits auch verbale Antworten der Kinder. So soll das Kind in den zwei Untertests zum Bereich Emotionswissen unter anderem Gesichtsausdrücke benennen und grammatikalisch komplexe Fragen zum Emotionsverständnis beantworten, wie beispielsweise: «Woran erkennst du, dass das Kind traurig ist?»

Des Weiteren finden sich Testaufgaben zum Emotionsverständnis im *Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten – Revision (DESK 3-6 R)*, (Tröster, Flender, Reineke & Wolf, 2016) und im *Adaptiven Test des Emotionswissens (ATEM)* von Voltmer und Von Salisch (2021). Beim *DESK 3-6 R* werden die Aufgaben verbal instruiert. Im Manual gibt es zwar einen Hinweis darüber, was zu beachten ist, wenn das zu testende Kind nur geringe Sprachkenntnisse aufweist. Eine Verständnissicherung wird empfohlen, bevor mit der Aufgabe weitergefahren wird. Im *ATEM* werden dem Kind Texte zur Instruktion vorgelesen. Vom Kind sind keine verbalen Antworten gefordert.

Ein weiteres Beispiel für ein Testverfahren mit einem Untertest zum Emotionsverständnis liegt mit dem *Wiener Entwicklungstest (WET)*, (Kastner-Koller & Deimann, 2012) vor. Dieser dient der Erfassung des allgemeinen Entwicklungsstandes im Vorschulalter. Die Testung umfasst sechs Funktionsbereiche (A bis F), wovon der letzte die sozio-emotionale Entwicklung betrifft. Dieser beinhaltet den Untertest *Fotoalbum*, bei dem 9 Aufgaben zum Einschätzen von mimischen Gesichtsausdrücken vorliegen. Der *WET* wird ebenfalls lautsprachlich instruiert.

Die Ergebnisse verbal instruierter Tests sollten unter Einbezug der folgenden Gedanken kritisch betrachtet werden: Für ein Kind, welches Defizite im Sprachverständnis und der -produktion aufweist, ist das Lösen von sprachbasierten Aufgaben deutlich erschwert. Kinder mit Sprachverständnisschwierigkeiten könnten die Instruktionen nicht korrekt erfassen, was Fehler in der Ausführung zur Folge haben kann. Ebenso ist es denkbar, dass es bei Kindern mit Problemen in der Sprachproduktion zu Fehlern bei verbalen Antworten kommt und sie deswegen schlechter abschneiden. Es stellt sich die Frage, ob das Gütekriterium der Validität bei sprachgebundenen Emotionsverständnistests erfüllt ist: Sind sie in der Lage, eindeutig zwischen Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen und solchen mit Defiziten im emotionalen Verständnis zu unterscheiden? Da es an Verfahren, die die emotionalen Fähigkeiten unabhängig von sprachlichen Einflüssen bewerten, fehlt, besteht hier Entwicklungsbedarf. Ein Testverfahren zur Erfassung des Emotionsverständnisses, das ohne gesprochene Sprache auskommt, ist daher erforderlich.

1.3. Zielsetzung und Fragestellung

Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Konzeption eines nonverbalen Testverfahrens zur direkten Ermittlung des Emotionsverständnisses bei Kindern im Vorschulalter mit einer diagnostizierten Sprachentwicklungsstörung. Grundlage hierfür bildet der international angewandte *Test of Emotion Comprehension (TEC)* von Pons und Harris (2000), da dieser gezielt das Emotionsverständnis überprüft. Der *TEC* ist ein umfassendes, standardisiertes Instrument, das ein breites Altersspektrum und unterschiedliche Komponenten des Emotionsverständnisses abdeckt.

Durch die Adaption und Modifikation ausgewählter Inhalte des *TEC*, wird im Rahmen dieser Arbeit ein Testverfahren konzipiert, das speziell auf Vorschulkinder zugeschnitten und sowohl in der Instruktion als auch in der Durchführung sprachfrei ist. Die Berücksichtigung der mangelnden sprachlichen Kompetenzen soll zu einer präzisen und verlässlichen Erfassung der Fähigkeiten im Bereich des Emotionsverständnisses beitragen, um einen möglichen Förderbedarf frühzeitig zu identifizieren und gezielte Interventionen einzuleiten.

Aus der beschriebenen Zielsetzung ergibt sich die zentrale Fragestellung:

Wie soll ein Testverfahren zur Erfassung des Emotionsverständnisses konzipiert sein, das für Kinder im Vorschulalter mit einer SES geeignet ist?

Um diese Frage zu beantworten, bedarf es theoretischen Hintergrundwissens zu Emotionsverständnis und des Einflusses von Sprache auf dessen Entwicklung. Ebenfalls werden im Theorieteil Elemente der nonverbalen Kommunikation näher beleuchtet.

Es folgt die eigentliche Testkonstruktion, die sowohl die Anforderungen der Testtheorie sowie eine eingehende Analyse des *TEC* berücksichtigt. Dies bereitet den Weg zur Entwicklung des *Nonverbaler Emotionsverständnistest für drei- bis fünfjährige Kinder – NEVT 3-5*.

2. Emotionsverständnis und Sprache

Im Folgenden werden die theoretischen Grundlagen erarbeitet, die sowohl für ein tieferes Problemverständnis als auch für die spätere Produkterstellung unverzichtbar sind. Zunächst werden die grundlegenden Begriffe der *Emotion* und der *Basisemotion* voneinander abgegrenzt. Eine kurze Einführung zur emotionalen Kompetenzentwicklung führt in die Thematik des Emotionsverständnisses ein. Dieses wird im Hinblick auf die für diese Arbeit relevanten Aspekte sowie auf die Entwicklung im Altersverlauf näher erörtert.

Anschliessend folgt ein Blick auf den Themenbereich Sprache, mit einem Fokus auf das Zusammenspiel mit dem Emotionsverständnis. Eine gleichzeitige Störung der Sprache und des Emotionsverständnisses kann weitreichende Folgen haben, weswegen nonverbale Elemente der Sprache näher betrachtet werden.

2.1. Begriffsabgrenzung

Die Unterscheidung von *Emotion* und *Basisemotion* ist für das weitere Verständnis und später zur Produktentwicklung des Testverfahrens von Bedeutung.

Emotion

Im Alltagsgeschehen werden Emotionen häufig mit Gefühlen gleichgesetzt. Dass dem nicht so ist, wird durch die Definition von Emotion durch beispielsweise Siegler und Kollegen (2021) deutlich: «Emotionen [sind] gekennzeichnet durch neuronale und körperliche Reaktionen, subjektive Gefühle, mit diesen zusammenhängende Kognitionen und daraus resultierende Handlungsimpulse».

Emotionen sind nach diesem Verständnis nicht mit Gefühlen gleichzusetzen, werden von ihnen jedoch geprägt. Vielmehr handelt es sich bei Emotionen um ein multimodales Konstrukt von Wahrnehmung und reaktiver Handlung, die sich auch mimisch und gestisch zeigt.

Bereits wenige Woche alte Säuglinge zeigen Emotionen, darin sind sich die meisten Forschenden einig. Es ist daher davon auszugehen, dass die in der vorliegenden Definition genannten Einflussgrößen, beispielsweise die Kognition, je nach Emotion unterschiedlich beteiligt sind (Izard et al., 2011). Infolgedessen ist es notwendig, zwischen primären und sekundären Emotionen zu unterscheiden. Erstere berücksichtigen auch evolutionsbiologische Erkenntnisse, wonach Emotionen zumindest teilweise angeboren sind (Fahrenberg, 2021). Letztere sind komplexer und bedürfen sowohl eines sozialen Bezugsrahmens als auch eines Selbstkonzeptes (Petermann & Wiedebusch, 2016) und teils auch der Verbalisierung (Ekman, 1992). Dies trifft beispielsweise auf die Emotionen Schuld und Neid (ebd.) zu, die daher auch unter dem Begriff der *selbstbezogenen Emotionen* aufgeführt werden (Berk, Schönpflug, Petersen, Aralikalti & Berk, 2011).

Basisemotionen

Mitte des 20. Jahrhunderts widmen sich Forschungspsychologen verstärkt der Identifikation primärer Emotionen, die auch als Basis- oder Grundemotionen beziehungsweise diskrete Emotionen bezeichnet werden. Darunter auch Paul Ekman. Um festzustellen, welche Emotionen zu den Basisemotionen zählen, vertieft Ekman bestehende Erkenntnisse und erforscht Emotionen anhand von neun charakteristischen Merkmalen (1992, S. 174ff.):

- 1) Sie sind universell, das heisst alle Menschen aller Kulturen zeigen sie gleichermaßen
- 2) Sie kommen auch bei Primaten vor
- 3) Sie gehen einher mit einer eindeutigen physiologischen Reaktion
- 4) Die auslösenden Ereignisse sind universell gültig
- 5) Die autonome Reaktion und die expressiven Veränderungen sind kohärent
- 6) Sie beginnen schnell
- 7) Sie sind von kurzer Dauer
- 8) Das zugrunde liegende Bewertungssystem funktioniert automatisch
- 9) Sie treten unaufgefordert auf

Der Autor fand eine Übereinstimmung bei den Emotionen Freude, Traurigkeit, Wut, Angst, Ekel, Überraschung und etwas später auch für Verachtung (Ekman, 1992, 2017). Weitere Forschende kommen auf andere Ergebnisse, beispielsweise findet Izard keine Evidenz für Verachtung und definiert nur die verbliebenen sechs als Basisemotionen (Izard, 2009). Wiederum andere Wissenschaftler:innen anerkennen nur Freude, Angst, Wut und Traurigkeit als Basisemotionen, weshalb diese am meisten erforscht sind (Berk et al., 2011).

2.2. Emotionsverständnis

Das Emotionsverständnis bezeichnet die Fähigkeit «Gefühle anderer Personen [zu] erkennen und [zu] verstehen (emotionale Perspektivenübernahme) sowie sich der eigenen Gefühle bewusst [zu] sein. Zum Emotionsverständnis zählt auch, über Gefühle sprechen zu können» (Jenni, 2021, S. 145). Es bildet zusammen mit dem Emotionsausdruck (vgl. Anhang 3) und der Emotionsregulation (vgl. Anhang 4) die emotionale Kompetenz (Jovanovic, 2015). Diese entspricht einem individuell ausgeprägten, dynamischen Entwicklungsbereich (Jenni, 2021; Petermann & Wiedebusch, 2016). Wie in Abbildung 1 dargestellt, beginnen sich die verschiedenen Kompetenzbereiche zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu entwickeln und nehmen von da an einen parallelen Verlauf. Sie ergänzen sich gegenseitig und ermöglichen Kindern, in sozialen Situationen zunehmend kompetent zu handeln (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 35).

Abbildung 1: Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 36)

2.2.1. Entwicklung des Emotionsverständnisses

Aus der weiter oben formulierten Definition des Emotionsverständnisses lassen sich vier Bestandteile der Entwicklung des Emotionsverständnisses ableiten:

1. Erkennen von Emotionen anderer
2. Verstehen von Emotionen anderer
3. Bewusstmachung der eigenen Emotionen
4. Über eigene und fremde Emotionen sprechen

Erkennen von Emotionen anderer

Die Erkennung mimischer Emotionsausdrücke anderer beginnt sich bereits kurz nach der Geburt zu entwickeln. Säuglinge sind in der Lage, positive Gesichtsausdrücke von negativen zu unterscheiden und zeigen eine deutliche Präferenz zu ersteren (Petermann & Wiedebusch, 2016). Auch den emotionalen Zustand hören diese noch sehr jungen Kinder in der Stimme und der Intonation der Bezugsperson heraus (ebd.). Diese Fähigkeiten bilden sich im Verlauf der Kindheit und Jugend weiter aus und verfeinern sich zunehmend (Jenni, 2021): Zwei- bis Dreijährigen gelingt bereits die Zuordnung mimischer Emotionsausdrücke und deren Bezeichnung, zwischen vier und fünf Jahren können sie den entsprechenden Emotionsausdruck selbständig benennen. Es bestehen allerdings grosse interindividuelle und kulturelle Unterschiede und nicht alle Grundemotionen werden von Kindern gleich gut erkannt (ebd.). Insbesondere Traurigkeit scheint für Kinder schwieriger zu

identifizieren als andere primäre Emotionen (Chronaki, Hadwin, Garner, Maurage & Sonuga-Barke, 2015). Sie wird häufig mit der Grundemotion Wut verwechselt. Ein möglicher Grund besteht darin, dass Kinder zunächst nur die Mundpartie des Gegenübers beachten und nicht den gesamten Gesichtsausdruck erfassen (Jenni, 2021). Sekundäre Emotionen sind sowohl im Ausdruck als auch in der Identifikation komplex. Deren mimische Entschlüsselung bleibt bis ins Schulalter anspruchsvoll (Petermann & Wiedebusch, 2016), beispielsweise wird Ekel erst ab der mittleren Adoleszenz zuverlässig erkannt (Siegler et al., 2021).

Verstehen von Emotionen anderer

Um die Emotionen anderer zu verstehen, bedarf es der Fähigkeit des sozialen Referenzierens, auch sozialer Bezugsrahmen genannt, sowie der Ausbildung der emotionalen Perspektivenübernahme.

Die Soziale Bezugnahme beginnt sich bereits gegen Ende des ersten Lebensjahres auszubilden.

Darunter ist das «Heranziehen mimischer oder stimmlicher Hinweise der Eltern oder anderer Erwachsener, um zu entscheiden, wie mit neuen, mehrdeutigen oder potenziell bedrohlichen Situationen umzugehen ist» (Siegler et al., 2021, S. 415) zu verstehen.

Die Perspektivenübernahme beschreibt die Fähigkeit, sich in eine andere Person hineinzusetzen.

Es ist hierfür wichtig, die emotionale von der sozial-kognitiven Perspektivenübernahme zu unterscheiden (Jenni, 2021; Wilkening, 2012). Erstere wird bereits bei drei- bis vierjährigen Kindern beobachtet und beschreibt das Nachempfinden, Mitfühlen einer Emotion oder Gefühlsregung. Sie ist je nach Definition auch mit der Theory of Mind gleichzusetzen (Klinkhammer, Voltmer & Von Salisch, 2022). Die Kinder erkennen in diesem Alter, dass Wünsche die Emotionen beeinflussen können, sowohl die eigenen als auch diejenigen anderer (ebd.). Letztere ist komplexer und verlangt die kognitive Fähigkeit der Dezentrierung, einen anderen Standpunkt einzunehmen, ohne den eigenen zu verlieren. Es entspricht eher einem Nachvollziehen als einem Nachempfinden und bildet sich erst etwa ab dem sechsten Lebensjahr aus (Jenni, 2021).

Bewusstmachen der eigenen Gefühle

Nicht nur das Verstehen der Emotionen anderer, sondern auch das Bewusstwerden der eigenen emotionalen Zustände ist ein wesentlicher Bestandteil des Emotionsverständnisses. Es ist ein Prozess, der in besonderem Masse durch die nahen Bezugspersonen mitgeprägt wird und geht einher mit einer beginnenden Emotionsregulation.

Bereits im Säuglingsalter beginnen Kinder, störende Reize zu erkennen und ihre Aufmerksamkeit gezielt abzuwenden. Auch eigene Berührungen, beispielsweise am Daumen lutschen, hilft ihnen, ihren Erregungszustand zu regulieren (Berk et al., 2011; Fröhlich-Gildhoff, 2013; Siegler et al., 2021). Diese frühkindlichen Massnahmen werden mit Hilfe der Bezugspersonen weiterentwickelt, die durch verbale Benennung von Gefühlen und Vorschläge zu Ablenkungsstrategien das Bewusstsein des

Kindes für seine Emotionen fördern. Petermann und Wiedebusch (2016, S. 77) sprechen von Eltern als «Ko-Regulatoren». Demnach sind Eltern intuitiv in der Lage die Signale des Kindes zu erkennen und darauf einzugehen, wodurch das Kind Sicherheit erfährt (Fröhlich-Gildhoff, 2013; Petermann & Wiedebusch, 2016). Dies wiederum bestärkt die Eltern, richtig gehandelt zu haben, es entsteht ein «Engelskreis der Ko-Regulation» (Papoušek & Papoušek, 1999, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 45). Bei einer Fehl Abstimmung kommt es hingegen zu einem Teufelskreis der Dysregulation, die sich durch einen dauerhaft erhöhten Erregungszustand bemerkbar macht (ebd.). Das Bewusstwerden der eigenen Emotionen ist somit stark davon abhängig, ob und wie die engsten Bezugspersonen das kindliche Wohlbefinden wahrnehmen, wie sie darauf reagieren und ob es ihnen gelingt den emotionalen Erregungszustand zu regulieren. Durch diese gemeinsame Regulation und Spiegeln (Fonagy et al., 2004, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff, 2013), werden die eigenen Emotionen zugänglicher und das Kind wird in der Selbstwahrnehmung kompetenter. Ein wichtiger Treiber in der Bewusstwerdung der eigenen Emotionen ist auch die Sprachfähigkeit. Kinder werden sich ihrer selbst bewusst, indem sie Emotionen benennen und emotionale Situationen schildern (Siegler et al., 2021). Zu den zentralen Modulatoren bei Erregungszuständen zählt auch das innere Sprechen (Berk et al., 2011; Klinkhammer et al., 2022): Kinder beginnen, sich selbst zu beruhigen, indem sie mit sich sprechen – sei es, um Ängste zu mindern, Frustration zu vermeiden oder sich in herausfordernden Situationen Mut zuzusprechen. Im Laufe der Schulzeit beginnen sie, sich selbst mit anderen zu vergleichen, was ihr emotionales Bewusstsein weiter beeinflusst (ebd.). Die wachsende Fähigkeit zur Selbstregulierung dient fortan nicht nur dem Individuum selbst, sondern trägt auch dazu bei, soziale Akzeptanz zu erreichen und beeinflusst die sozialen Kompetenzen direkt. Die Fähigkeit der Emotionsregulation beeinflusst die Beliebtheit unter Peers und Erwachsenen massgeblich (Siegler et al., 2021) und nimmt durch die Kontrolle mimischer und gestischer Ausdrucksweisen sowie Distanz zu potenziell emotional geladenen Situationen mit wachsendem Alter zu (Klinkhammer et al., 2022).

Über eigene und fremde Gefühle sprechen

Tabelle 1 verdeutlicht, dass bereits Zweijährige über den Wortschatz für Basisemotionen verfügen. Emotionen zu benennen und darüber zu sprechen verhilft den Kindern zu einem besseren Verständnis dieser (Jovanovic, 2015). Darüber hinaus zeigt sich in einer Längsschnittstudie, dass frühe sprachliche Fähigkeiten, insbesondere Ausdrucksvermögen und Sprachverständnis, einschliesslich der Fähigkeit, Emotionen in der Kommunikation auszudrücken und zu begründen, eng mit dem emotionalen Entwicklungsstand von Kindern verbunden sind (Clegg, Law, Rush, Peters und Roulstone, 2015, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016). Izard (2008) betont zudem den engen Zusammenhang zwischen dem Emotionsverständnis, der Ausbildung der Emotionsregulation sowie einer positiven Entwicklung der Sozialkompetenz und der schulischen Laufbahn.

Wie zusammenfassend in Tabelle 1 aufgeführt, ist bei neurotypischer Entwicklung ein Grossteil der Kompetenzen im Bereich des Emotionsverständnisses bis zum Schuleintritt erworben.

Tabelle 1: Entwicklung Emotionsverständnis (Berk et. al, 2011; Petermann & Wiedebusch, 2016; Siegler et al. 2021)

Ungefähres Alter	Entwickelte Fähigkeit des Emotionsverständnisses
Erste Monate	<ul style="list-style-type: none"> Säuglinge passen ihre Reaktion dem Gefühlszustand des Gegenübers an bei face-to-face Interaktionen.
3 – 4 Monate	<ul style="list-style-type: none"> Säugling erwartet Reaktion auf eigenes Lächeln, Blickkontakt, stimmliche Äusserung.
5 Monate	<ul style="list-style-type: none"> Verständnis dafür, dass Gesichtsausdruck einem organisierten Muster entspricht. Zuordnung der stimmlichen emotionalen Qualität zu einem Gesichtsausdruck. → Ausbau der Fähigkeit der gemeinsamen Aufmerksamkeit
8 – 10 Monate	<ul style="list-style-type: none"> Die soziale Bezugnahme entwickelt sich: das Kind sucht aktiv nach der emotionalen Bewertungsinformation bei der Bezugsperson.
Ab 18 Monaten	<ul style="list-style-type: none"> Kinder Erkennen, dass Emotionen anderer sich von den eigenen unterscheiden können und stellen Vergleich her.
2 – 3 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> Zuordnung mimischer Emotionsausdrücke zu Emotionsbezeichnung (bei Basisemotionen).
4 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> Ursachen von Grundemotionen werden richtig eingeschätzt. Dafür werden tendenziell äussere Umstände berücksichtigt. Erstes Vorhersagen und Antizipieren der emotionalen Reaktion anderer wird möglich. Benennung emotionaler Gesichtsausdrücke (gelingt bei vertrauten Gesichtern besser als bei fremden).
5 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> Kind versteht, dass Wünsche und Annahmen das Verhalten anderer motivieren.
6 – 7 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> Ursachen von Grundemotionen werden richtig eingeschätzt. Dafür werden auch innere Umstände berücksichtigt.
8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> Kind erkennt, dass mehrere Emotionen gleichzeitig möglich sind, auch positive und negative. In der Folge: Verständnis dafür, dass die Emotionsäusserung einer Person nicht dem wahren Gefühl entsprechen muss.
Späte Kindheit und Adoleszenz	<ul style="list-style-type: none"> Mimische Erkennung sekundärer Emotionen bildet sich aus.

2.2.2. Komponenten des Emotionsverständnisses

Pons, Harris und de Rosnay (2004) verfeinern die Aspekte des Emotionsverständnisses und definieren insgesamt neun Komponenten des Emotionsverständnisses, denen sie eine eindeutige Entwicklungsabfolge zugrunde legen. Abbildung 2 bildet die für die avisierte Zielgruppe dieser Bachelorarbeit relevanten sechs Komponenten ab (Komponenten I-V und VII, Nr. VI beginnt sich ab sechs Jahren auszubilden und entfällt in dieser Betrachtung; vgl. Anhänge 4 & 5).

Abbildung 2: Komponenten des Emotionsverständnisses drei- bis fünfjähriger Kinder (Pons et al., 2004)

2.3. Sprache im Licht des Emotionsverständnisses

Wie in Kapitel 2.2 dargelegt, besteht ein enger Zusammenhang zwischen Sprache und der Entwicklung Emotionsverständnisses. Doch weshalb?

Dem Themenbereich Sprache liegen unterschiedliche Betrachtungswinkel zugrunde. Die semiotische Perspektive sieht Sprache als symbolisches Instrument (De Saussure, 1967, zitiert nach Rupp, 2013) und liefert dadurch mögliche Erklärungen für den engen Zusammenhang zwischen den sprachlichen Kompetenzen und dem Emotionsverständnis.

2.3.1. Semiotik und die Rolle von Sprache im Emotionsverständnis

In der Semiotik wird Sprache als ein Zeichensystem verstanden, das eine stellvertretende Rolle zur Bezeichnung von Situationen, Umständen oder Objekten einnimmt (Kjørup, 2009). Gerne wird dazu das Bild des semiotischen Dreiecks verwendet (vgl. Abbildung 3). Dieses Verständnis von Sprache unterscheidet die Realität von der Wahrnehmung und der Bezeichnung dieser.

Abbildung 3 Semiotisches Dreieck (Eigene Darstellung in Anlehnung an Rupp, 2013, S. 10; Wagner, 1997, S. 42)

Da es sich bei Emotionen nicht um Realgegenstände handelt, auf die Kinder im Spracherwerb durch Zeigegesten hinweisen können, erhält die Symbolisierungsfunktion von Emotionen durch Sprache einen besonders hohen Stellenwert. Dabei zeigt sich, dass die Versprachlichung von Emotionen nicht nur dem Ausdruck (vgl. Angang 3) dient, sondern sie trägt wesentlich zum Emotionsverständnis bei, indem sie den Aufbau von Wissen und Strategien zum Umgang mit Emotionen ermöglicht:

Mit der zunehmenden Sprachentwicklung besteht die Möglichkeit zur Symbolisierung der Emotionen. Emotionen werden jetzt benannt und durch diese Form der Symbolisierung werden sie dem Bewusstsein zugänglich(er) und eben in sprachlicher Form kommunizierbar, zugleich differenziert sich auf diese Weise das Emotionswissen aus. Andererseits sind diese Symbolisierungen natürlich Einschränkungen des breiten Spektrums von Gefühlszuständen [...]. Die Symbolisierung erlaubt jetzt das bewusste Bearbeiten der Emotionen und ihrer Differenzierungen. (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 48)

Auch Izard (2009) betont, dass in allen Kulturkreisen die Sprache die bedeutendste Form zur Symbolisierung darstellt. Der Autor ergänzt, dass das In-Worte-Fassen emotionaler Zustände sich sowohl positiv auf das Verhalten als auch auf das Emotionswissen¹ auswirkt. Er hebt die Fähigkeit, Gefühle zu erkennen, als eine zivilisatorische Notwendigkeit hervor, die für das harmonische Zusammenleben und die persönliche Entwicklung von zentraler Bedeutung ist.

Aufgrund des Bedarfs von Sprache zur Symbolisierung und Dekodierung von insbesondere Nicht-Realgegenständen wie Emotionen es sind, sind Kinder mit einer SES in der Aneignung des Emotionswissens als Teil des Emotionsverständnisses benachteiligt (Izard et al., 2011). Dies kann ebenfalls die weiteren Kompetenzbereiche der emotionalen Entwicklung negativ beeinflussen. Es ist daher relevant den Zusammenhang der komorbiden Erscheinung beider Störungsbilder herzustellen.

2.3.2. Sprachentwicklungsstörungen und deren Einfluss auf das Emotionsverständnis

Eine SES bezeichnet die Situation, in der Kinder ihre Erstsprache nicht erwartungsgemäss erlernen (Kannengieser, 2021). Diese Kinder bleiben in ihrer sprachlichen Entwicklung hinter den altersüblichen Meilensteinen zurück und haben Schwierigkeiten beim Erlernen und Gebrauch der Sprache. Diese gehen deutlich über physiologische Entwicklungsunterschiede hinaus und betreffen eine isolierte Sprachebene – Sprachverständnis, Lauterwerb, Wortschatz, Grammatik sowie Kommunikation und Pragmatik – oder auch mehrere Ebenen gleichzeitig. Von SES wird erst ab dem dritten Lebensjahr gesprochen. Davor ist eine zuverlässige Diagnose nicht möglich, weshalb für diese noch sehr jungen Kinder der Begriff der Sprachentwicklungsverzögerung (SEV) verwendet wird (Kauschke et al., 2023). Die Prävalenz einer SES liegt bei Kindern im Vorschulalter bei 5-10% (Bühler,

¹ In der Literatur wird der Begriff uneindeutig definiert, Voltmer & von Salisch (2021) verwenden den Begriff synonymisch zum Emotionsverständnis. Im hier dargelegten Zusammenhang ergänzt es das Emotionsverständnis um die Fähigkeit «Ursachen in Verbindung zu bringen, und um das Wissen, wie man Emotionen bei sich und anderen verändern kann. Dieses Wissen ist nicht immer explizit» („Emotionswissen“, n. d.)

Ernst & Jenni, 2020), dabei bleiben «die sprachlichen Schwierigkeiten bis ins Jugend- und Erwachsenenalter fortbestehen» (Lautenschläger, Sachse, Buschmann & Bockmann, 2020, S. 254). Die Autorinnen bekräftigen zudem, dass eine SES in hohem Masse komorbid auftritt, und identifizieren begleitende Auffälligkeiten in der kognitiven, sozialen, emotionalen und motorischen Entwicklung, wie auch in der akademischen und beruflichen Laufbahn, im Erwerb der Kulturtechniken sowie im Verhalten.

Aufgrund des engen Zusammenspiels zwischen Sprache und der Ausbildung des Emotionsverständnisses, ist beim Vorliegen einer Sprachentwicklungsstörung das Risiko für Einschränkungen im Emotionsverständnis erhöht. Dies mit Folgen für die Entwicklung der gesamten emotionalen Kompetenz. Die Forschungslage zeigt deutlich, dass Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung (SES) häufig von emotionalen Defiziten betroffen sind, die sich im Jugend- oder frühen Erwachsenenalter als psychische Störungen² wie Angststörungen, depressive Störungen, Hyperaktivität, dissoziale Störungen sowie Essstörungen manifestieren können (Klicpera, Gasteiger-Klicpera & Bešić, 2019). Beitchman et al. (2001) erfassen in ihrer Follow-Up-Studie das Auftreten von Angststörungen im jungen Erwachsenenalter. Es zeigt sich, dass signifikant mehr Angststörungen bei den teilnehmenden jungen Erwachsenen vorliegen, bei denen als fünfjährige eine SES diagnostiziert wurde, als in der Kontrollgruppe. Die Autor:innen beobachten ebenfalls, dass die Prävalenz psychischer Störungen bei der Forschungsgruppe im Laufe der Zeit kontinuierlich zunimmt. Die emotionale Entwicklung und die Ausbildung sozialer Kompetenzen prägen sich gegenseitig, wie weiter oben erwähnt. Es finden sich daher auch zahlreiche Studien aus dem Bereich der sozio-emotionalen Psychologieforschung, die eine Komorbidität zu Sprachentwicklungsstörungen identifizieren. Beispielsweise haben Sim und Kollegen (2013) 486 Kinder im Alter von 30 Monaten auf ihre sozio-emotionale Entwicklung und ihre Sprachentwicklung untersucht. Sie stellen signifikante Zusammenhänge fest: Kinder mit einem eingeschränkten aktiven Wortschatz weisen erhöhte Werte bei emotionalen Symptomen, Hyperaktivität und Problemen in der Interaktion mit Gleichaltrigen auf. Weiter untersuchten Kalland und Linnavalli (2023) den Zusammenhang zwischen Sprachentwicklung und sozial-emotionalem Verständnis bei Vorschulkindern. Dabei wurden unter anderem die Affekterkennung und Sprachkompetenzen der Kinder mithilfe neuropsychologischer Tests erfasst. Ein zentraler Bestandteil war der von den Autorinnen entwickelte Teddy-Bär-Test. Bei diesem sollten die Kinder passende Emotionen des Teddybärs aus einer Geschichte auswählen und benennen. Die Ergebnisse zeigen eine klare Verbindung zwischen Sprach- und sozial-emotionaler Entwicklung.

² Nach ICD-11 zählen emotionale Störungen wie beispielsweise Angststörungen zu den psychischen Störungen (World Health Organization (WHO), 2019).

Zwirnmann, Lüke & Stein (2023) weisen darauf hin, dass eine Aussage zur Wirkrichtung beider Auffälligkeiten nicht möglich ist.

Wie bereits einleitend aufgeführt, gibt es im Bereich des Emotionsverständnisses keine Testungen, die der fehlenden Möglichkeit auf Sprache zur Symbolisierung von Emotionen zurückzugreifen, gerecht werden. Aufgrund ihrer Einschränkung sind Kinder mit einer SES stärker auf nichtsprachliche Kommunikationsformen angewiesen, die sie bei der Interpretation des Emotionsausdrucks, den es für ein gelingendes Emotionsverständnis zu entschlüsseln gilt, unterstützen. Es ist daher von grosser Relevanz nichtsprachliche Elemente der Kommunikation näher zu betrachten.

2.3.3. Nonverbale Symbolisierung als Chance

Emotionen werden zu einem Grossteil körperlich ausgedrückt. Wie in Kapitel 2.1 erwähnt, gehen Basisemotionen mit eindeutigen physiologischen Reaktionen einher. Für die von SES betroffenen Kinder liegt im Erfassen des motorischen Ausdrucks eine grosse Quelle der Information über emotionale Zustände, da sie nonverbal-visuell erfolgen und den auditiven Wahrnehmungskanal umgehen.

Kinder lernen bereits sehr früh gestische und mimische Ausdrücke zu entschlüsseln und einzusetzen. Im regulären Spracherwerb gehen Gesten der Lautsprache voraus (Kannengieser, 2021). Deiktische Gesten bzw. Zeigegesten, treten um den ersten Geburtstag auf und ermöglichen diesen noch sehr jungen Kindern in Interaktion mit ihrem Umfeld zu treten. Sie berücksichtigen dabei, dass das gegenüber die Geste entschlüsseln kann und sind damit «Kernaspekte der menschlichen Kommunikation (...) (Intentionen vermitteln, Kontext und Kooperation)» (Bühler, 2022).

Ikonische Gesten, auch Gebärdenspiel oder Pantomime, sind eine weitere Form gestischer Kommunikation. Sie beinhalten teilweise vollständige Kommunikationsvorgänge und werden primär dann genutzt, wenn der Einsatz von Lautsprache aufgrund grosser räumlicher Distanzen oder akustischer Hindernisse nicht möglich ist. Dabei vermittelt die gestikulierende Person den kommunikativen Inhalt der Botschaft, das Gegenüber soll durch Einsatz kognitiver Fähigkeiten den Bezugsgegenstand und die kommunikative Absicht erkennen (Tomasello, 2010). Der Autor geht davon aus, dass ikonische Gesten universell gültig sind und auch über unterschiedliche Kulturgrenzen hinweg verstanden werden. Er weist jedoch darauf hin, dass die ersten dieser Gesten konventionalisiert sind (z.B. Winken beim Abschied) und kreative Gesten (i.S. jemanden zu veranlassen etwas zu tun) nur sehr selten bereits rund um den ersten Geburtstag auftreten. Entgegen den Zeigegesten, die erhalten bleiben, wird das Gebärdenspiel mit zunehmender Entwicklung der Lautsprache durch diese ersetzt (Fuisz-Szammer & Samonig, 2011).

Die alltägliche Kommunikation ist geprägt von körperlichen Ausdrucksformen. Durch Gestik werden sprachliche Aussagen untermauert, Emotionen verborgen (beispielsweise Gesicht beim Weinen abdecken) und Schutzmassnahmen ergriffen (z.B. Nase zuhalten bei Gestank, Ohren abdecken bei übermässiger Lärmbelastung). Eine ähnliche kommunikative Funktion übernimmt die Mimik. Dies zeigt sich beispielsweise in den Gebärdensprachen, die nicht nur aus der eigentlichen Gebärde bestehen, sondern der mimischen Untermalung bedürfen, um den kommunikativen Inhalt zu verdeutlichen oder zu betonen (Steinbach, 2007). Der motorische Ausdruck ist nicht mit der Gebärdensprache zu verwechseln, doch beide sprechen die gestisch-visuelle Modalität der Wahrnehmung an (ebd.) und nutzen visuelle sowie räumliche Aspekte, um Bedeutung zu vermitteln.

Für Kinder mit einer Sprachentwicklungsverzögerung oder -störung können nonverbale Signale und der gezielte Einsatz von Gestik und Mimik ein wertvolles Werkzeug sein. Sie bilden eine effektive Brücke zur Verständigung, da sie auch ohne fortgeschrittene lautsprachliche Fähigkeiten über den visuellen Kanal zugänglich und verständlich sind.

3. Forschung und Entwicklungsmethodik

Nachdem die theoretischen Grundlagen für die Konzeption eines nonverbalen Emotionsverständnis tests erläutert wurden, beschreibt dieses Kapitel die entsprechende methodische Vorgehensweise bei der Testentwicklung.

Zunächst werden die allgemeinen Kriterien beleuchtet, die ein Entwicklungstest erfüllen muss, um aussagekräftige und zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Anschliessend werden spezifische Aspekte eines Tests für Vorschulkinder mit Sprachentwicklungsstörungen betrachtet, da diese Zielgruppe besondere Anforderungen an die Testkonstruktion stellt. Ein bedeutsamer Bestandteil dieses Kapitels ist die Betrachtung des *TEC*, einschliesslich seines Ablaufs, der Instruktionen, dem Auswertungsverfahren und der erreichten Gütekriterien.

Das Testdesign bildet ein zentrales Element dieses Kapitels und umfasst die Schritte zur Gestaltung des zu konzipierenden Tests *NEVT 3-5*. Der Prozess beinhaltet Überlegungen und Entscheidungen zum Aufbau und der Struktur des Testverfahrens, wie beispielsweise zur Auswahl der im Test zu enthaltenden Komponenten des Emotionsverständnisses. Weiter werden Abwägungen zur geeigneten Medienform, sowie zum Aufgaben- und Antwortformat und die Generierung der Items beschrieben. Abschliessend werden die Anforderungen an Instruktionen, Testbedingungen und der Datenschutz behandelt. Eine Zusammenfassung in Form einer tabellarischen inhaltlichen Übersicht des *NEVT 3-5* rundet das Kapitel ab.

3.1. Welche Kriterien muss ein Entwicklungstest erfüllen?

Ein wissenschaftlich fundierter Entwicklungstest muss definierte Kriterien einhalten, die bereits bei der Konzeption berücksichtigt werden müssen. Dies gewährleistet, dass die ermittelten Ergebnisse eine zuverlässige und aussagekräftige Grundlage für spätere Interpretationen und Anwendungen bieten. Dabei sind nicht nur die Hauptgütekriterien – Objektivität, Reliabilität und Validität – von zentraler Bedeutung, sondern auch die Nebengütekriterien tragen massgeblich dazu bei, dass der Test zielgerichtet, fair und praktisch anwendbar ist.

3.1.1. Hauptgütekriterien

Objektivität

«Objektivität bedeutet, dass die Ergebnisse eines diagnostischen Verfahrens unabhängig davon zustande kommen, wer die Untersuchung, die Auswertung und die Interpretation durchführt» (Krumm, Schmidt-Atzert & Amelang, 2021, S. 133). Die Autoren unterteilen sie in drei Unterbereiche:

Die *Durchführungsobjektivität* ist gegeben, wenn der Test stets unter gleichen Bedingungen durchgeführt wird. Dafür müssen alle Testmaterialien und -instruktionen unmissverständlich vorgegeben sein, um Einflüsse der Testleitung zu minimieren.

Die *Auswertungsobjektivität* wird erreicht, wenn die Antworten unabhängig von der auswertenden Person zu denselben Ergebnissen führen. Diese kann durch klare Auswertungsregeln und den Einsatz von Schablonen oder computergestützten Auswertungen unterstützt werden.

Die *Interpretationsobjektivität* stellt sicher, dass alle Anwender:innen die Testergebnisse in gleicher Weise interpretieren. Normtabellen und genaue Angaben zur Bedeutung von Rohwerten tragen zur einheitlichen Interpretation bei.

Entsprechend ist es sehr wichtig, in einem Test detaillierte Anweisungen zur Durchführung zu geben und geltende Regeln für die Auswertung und Interpretation bereitzustellen. Dieses Ziel wird in der Entwicklung der Instruktions- und Auswertungsbedingungen des *NEVT 3-5* verfolgt.

Reliabilität

«Ein Test erfüllt das Gütekriterium der Reliabilität-/ Zuverlässigkeit, wenn er das Merkmal, das er misst, exakt, d.h. ohne Messfehler, misst» (Moosbrugger & Kelava, 2020, S. 27). Gemäss Krumm et al. (2021) wird dazu die Korrelation des Tests mit einer parallelen Version desselben herangezogen.

Nach Pospeschill (2022) ist keiner der in der Folge behandelten Reliabilitätskennwerte grundsätzlich einem anderen überlegen. Es ist entscheidend, alle genannten Kennwerte gemeinsam zu betrachten, um einen möglichst vollständigen Überblick über die Reliabilität eines Verfahrens zu erhalten.

Test-Retest-Reliabilität

Bei einer Messung der Test-Retest-Reliabilität wird der gleiche Test zu zwei verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt. Dabei wird angenommen, dass sich das zu messende Merkmal in der Zwischenzeit nicht verändert hat (Moosbrugger & Kelava, 2020). Die Reliabilität ergibt sich dann aus der Korrelation der Testergebnisse beider Messzeitpunkte (ebd.). Eine hohe Test-Retest-Reliabilität zeigt gemäss den Autoren, dass der Test präzise misst und ein gültiges Mass für das jeweilige Konstrukt ist. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Korrelation je nach Zeitspanne zwischen den Testungen schwanken kann, da verschiedene Faktoren wie Übungs- oder Erinnerungseffekte, sowie tatsächliche Veränderungen im Merkmal die Ergebnisse beeinflussen können (ebd.). Infolgedessen muss der zeitliche Abstand zwischen den Messungen sorgfältig ausgewählt werden, um diese Einflüsse zu minimieren.

Parallelltest-Reliabilität

Wenn Übungs- oder Erinnerungseffekte nicht ausgeschlossen werden können, bietet sich gemäss Pospeschill (2022) die Bestimmung der Paralleltest-Reliabilität an. Dafür werden inhaltlich ähnliche Items aus zwei Tests (A und B) benötigt, deren Ergebnisse vergleichbare Mittelwerte und Varianzen aufweisen (ebd.). Durch die Korrelation der Testwerte dieser beiden Parallelförmungen ergibt sich die angestrebte Reliabilität. Obwohl nach Aussage des Autors die Erstellung paralleler Testformen als idealer Ansatz zur Überprüfung der Reliabilität gilt, ist sie aufgrund des hohen Aufwands in der Praxis oft schwer umzusetzen.

Split-Half Reliabilität

Bei der Split-Half-Reliabilität wird der Test in zwei parallele Testhälften geteilt und die beiden Testteile werden korreliert. Die Korrelation zwischen zwei beobachteten Testwerten ergibt die Split-Half-Reliabilität (Moosbrugger & Kelava, 2020). Da kürzere Tests in der Regel eine geringere Zuverlässigkeit haben, wird die ermittelte Korrelation zwischen den beiden Testhälften mithilfe der Spearman-Brown-Formel auf die ursprüngliche Länge der Skala angepasst (Pospeschill, 2022).

Interne Konsistenz

Die interne Konsistenz misst die Zuverlässigkeit bzw. Genauigkeit eines Tests, indem sie überprüft, wie gut die einzelnen Testitems miteinander übereinstimmen und somit ein einheitliches Konstrukt erfassen (Moosbrugger & Kelava, 2020). Sie wird häufig anhand von *Cronbachs Alpha* berechnet. Jedes Item wird dabei als eigenständiger Testteil betrachtet und je stärker die Testteile miteinander positiv korrelieren, desto höher ist die Reliabilität der Testwertvariable (ebd.). Auch der *Konsistenzindex* ist ein Mass für die interne Konsistenz (Wirtz, 2019a). Die Art der mathematischen Berechnung unterscheidet sich dabei von derjenigen bei *Cronbachs Alpha*, um verschiedene Aspekte der Konsistenz bewerten zu können.

Validität

Validität beschreibt, inwieweit ein Test tatsächlich misst, was er messen soll, und ist ein zentrales Gütekriterium in der Diagnostik (Moosbrugger & Kelava, 2020). Sie bezieht sich gemäss den Autoren darauf, ob die spezifischen Interpretationen der Testergebnisse für den beabsichtigten Zweck gerechtfertigt sind. Validität ist übergeordnet zu Objektivität und Reliabilität, da diese ohne gültige Interpretation der Testergebnisse irrelevant sind. Die Validitätsprüfung erfordert einen komplexen Forschungsprozess, der empirische und theoretische Befunde integriert (ebd.).

Inhaltsvalidität

Die Inhaltsvalidität untersucht, in welchem Mass ein Test oder seine einzelnen Items eine repräsentative Auswahl aller möglichen Testfragen bilden, die das zu messende Merkmal abdecken (Pospeschill, 2022). Zentrale Fragen sind gemäss dem Autor: «Erfassen alle enthaltenen Items das zu messende Konstrukt?» und «Stellt die Auswahl der Items eine repräsentative Stichprobe dar?» (S.25). Eine Analyse des Testinhalts erfolgt normalerweise durch eine Überprüfung des Vorgehens zur Auswahl der Testitems und der Analyse über die endgültige Itemauswahl durch Expertinnen und Experten (Krumm et al., 2021). Somit erfolgt sie nicht numerisch, sondern logisch-theoretisch.

Konstruktvalidität

Die Konstruktvalidität dient dazu festzustellen, ob das im Test gezeigte Verhalten Rückschlüsse auf zugrunde liegende Fähigkeits- oder Persönlichkeitsmerkmale erlaubt. Durch eine Analyse der inneren Struktur eines Test kann geprüft werden, ob das angestrebte Konzept, das gemessen werden soll, tatsächlich gut erfasst wird (Krumm et al., 2021). Gemäss Pospeschill (2022) existieren jedoch keine spezifischen Kennwerte zur Bestimmung der Konstruktvalidität. Stattdessen werden neben Korrelationen auch die Zusammenhänge zwischen Tests und die Merkmalsstruktur der Testitems mithilfe sogenannter *exploratorischer Faktorenanalysen* untersucht (ebd.).

Das Ziel der Faktoranalytischen Strategie ist es, Teilgruppen von Items (Subtests) zu identifizieren, die im Sinne einer faktoranalytischen *Einfachstruktur* unidimensional sind und nur geringe oder keine Korrelationen mit anderen Subtests aufweisen (Moosbrugger & Kelava, 2020). Im Rahmen dieses Konstruktionsprinzips wird eine Vielzahl von Items zu einem breiten Merkmalsbereich erstellt und einer Stichprobe von Testpersonen vorgelegt. Mithilfe einer exploratorischen Faktorenanalyse, einem Verfahren zur Überprüfung der Dimensionalität, werden die Items ermittelt, die untereinander starke Zusammenhänge aufweisen und sich zu eindimensionalen Subtests (*Faktoren*) gruppieren lassen (ebd.). Die durch Faktorenanalyse identifizierten Dimensionen erfordern gemäss den Autoren eine gründliche Interpretation, um zu verstehen, welche Verhaltensweisen oder Items die jeweilige Dimension prägen.

Durch eine solche Untersuchung könnte beispielsweise überprüft werden, ob die im *NEVT 3-5* enthaltenen Items tatsächlich die erwarteten Dimensionen des Emotionsverständnisses widerspiegeln, und ob das theoretische Konstrukt durch die Teststruktur empirisch bestätigt wird.

Kriteriumsvalidität

Wird die praktische Anwendbarkeit eines Tests betrachtet, um das Verhalten einer Person ausserhalb der Testsituation, basierend auf den während des Tests gesammelten Daten vorherzusagen, spricht man von Kriteriumsvalidität (Pospeschill, 2022). Zur Bestimmung der Kriteriumsvalidität wird die Korrelation zwischen den Testvariablen und den Kriteriumsvariablen berechnet (ebd.). Der

Kriteriumsvalidität werden häufig die Validitätsarten «Übereinstimmungsvalidität» und «Prognostische Validität» untergeordnet:

Die *Übereinstimmungsvalidität* ist ein korrelativer Zusammenhang zwischen dem zu prüfenden Test und dem Kriterium, das gleichzeitig erhoben wird (Moosbrugger & Kelava, 2020). Mit «Kriterium» ist dabei ein anderer Test gemeint, welcher dasselbe Merkmal misst.

Die Vorhersage eines Kriteriums durch eine vorherige Testung wird als *Prognostische Validität* bezeichnet (Moosbrugger & Kelava, 2020). Dabei wird die Korrelation zwischen einem Aussenkriterium mit dem zu prüfenden Test berechnet, während das Aussenkriterium zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird. Ist die Korrelation hoch, weist der Test eine hohe prognostische Validität aus (ebd.).

Um die Validität des *NEVT 3-5* zu überprüfen, wäre eine vollständige Testdurchführung an einer repräsentativen Stichprobe notwendig. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte dieselbe Stichprobe mit einem alternativen Testverfahren untersucht werden, das das gleiche Kriterium (Merkmal) misst – beispielsweise dem *EMK 3-6*. Dadurch entsteht jedoch ein methodisches Problem, da der *NEVT 3-5* nonverbal instruiert wird. Nach aktuellem Wissensstand der Autorinnen existiert kein gleichartiger Test, der ebenfalls ohne verbale Sprache instruiert wird. Entsprechend wäre die Vergleichbarkeit der beiden Messungen nicht gewährleistet und ein Resultat würde womöglich ein falsches Mass für die Kriteriumsvalidität liefern. Ein Vergleich wäre dennoch möglich: Würden parallel zur Untersuchung mit derselben Stichprobe Daten zum Sprachentwicklungsstand erhoben, könnten diese Informationen genutzt werden, um potenzielle Abweichungen in der Korrelation zu analysieren.

3.1.2. Nebengütekriterien

Nebengütekriterien sind zusätzliche Qualitätsmerkmale von Tests, die über die Hauptgütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) hinausgehen. Sie tragen dazu bei, die praktische Anwendbarkeit und Akzeptanz eines Tests zu verbessern und die Qualität des Verfahrens weiter abzusichern. Die für diese Bachelorarbeit relevanten Nebengütekriterien werden hier vorgestellt.

Skalierung

«Mit dem Gütekriterium der Skalierung verbindet sich die Forderung, dass Merkmalsunterschiede zwischen Probanden (,empirisches Relativ') auch in entsprechenden Abständen zwischen Punktwerten des Tests (,numerisches Relativ') abgebildet sein müssen (Pospeschill, 2022, S. 30). Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, sollten Unterschiede in den Testwerten angemessen die empirischen Merkmalsbeziehungen widerspiegeln (ebd.). Dies bedeutet, dass die Testwerte

Unterschiede in den empirischen Merkmalsausprägungen angemessen widerspiegeln. Auf dieser Grundlage können Normwerte erstellt werden, die zuverlässige Vergleiche zwischen Testpersonen ermöglichen.

Itemanalyse

Die Itemanalyse ist ein zentraler Schritt in der Testentwicklung, der dazu beiträgt, sowohl die Hauptgütekriterien wie Validität und Reliabilität als auch die Nebengütekriterien die Skalierbarkeit zu sichern. Sie prüft die Qualität einzelner Testaufgaben, wie deren Schwierigkeitsgrad und Trennschärfe, um sicherzustellen, dass die Items angemessen differenzieren und aussagekräftig sind. Mit der Durchführung einer Itemanalyse, werden die Schwierigkeitsindizes (P_i) als auch die Trennschärfe (r_{it}) der einzelnen Items überprüft. «Die Itemschwierigkeit nach der Klassischen Testtheorie gibt an, wie gross der Anteil der Personen ist, die das Item im Sinne des Merkmals beantwortet haben. Je höher der Anteil der Personen ist, die ein Item im Sinne des Merkmals beantworten, desto leichter ist das Item» (Krumm et al., 2021, S. 109).

Der Schwierigkeitsindex P_i gibt den prozentualen Anteil der richtigen Antworten für das Item i in einer Stichprobe mit der Grösse n an (Pospeschill, 2022). Die Werte des entsprechenden Schwierigkeitsindex P_i sollten sich möglichst im Bereich zwischen .5 und .95 befinden (Fisseni, 2004). Dies würde bedeuten, dass eine grosse Bandbreite der Merkmalsausprägung erfasst wird.

Die Trennschärfe zeigt auf, wie gut ein Item zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Testpersonen differenziert (Moosbrugger & Kelava, 2020). Eine hohe Trennschärfe ($r_{it} > .50$) weist darauf hin, dass das Item besonders gut geeignet ist, um die Merkmalsausprägung der Testpersonen zu erfassen (Fisseni, 2004). Items mit niedriger Trennschärfe sollten überarbeitet oder eventuell entfernt werden, da sie möglicherweise nicht zur Unterscheidung der Testleistung beitragen.

Eine solche Analyse würde es für den *NEVT 3-5* ermöglichen, eine fundierte Beurteilung der Differenzierungsfähigkeit der Items vornehmen zu können, also inwieweit sie zwischen verschiedenen Leistungsgruppen unterscheiden können. Es ist wichtig, die Items so zu bestimmen, dass sie alle Leistungsniveaus der Testpersonen abdecken.

Normierung

Eine normorientierte Interpretation von Testergebnissen erfordert die Normierung des Tests (Moosbrugger & Kelava, 2020). Dies geschieht gemäss den Autoren durch die Erstellung von Vergleichswerten für die Zielgruppe. «Ein Test gilt als normiert (geeicht), wenn für ihn ein Bezugssystem erstellt wurde, mit dessen Hilfe die Ergebnisse einer Testperson im Vergleich zu den Merkmalsausprägungen anderer Personen der Zielgruppe eindeutig eingeordnet und interpretiert

werden können» (S.22). Hierfür wird eine repräsentative Stichprobe untersucht, deren Werte in Normtabellen zusammengefasst werden, um eine klare Einordnung zu ermöglichen (ebd.)

Ökonomie

Das Gütekriterium der Testökonomie beschreibt gemäss Moosbrugger und Kelava (2020) die Wirtschaftlichkeit eines Tests und wird von den Kosten der Testdurchführung bestimmt. Dabei haben Testpersonen, Auftraggeber:innen und Testleitende meist ein gemeinsames Interesse daran, den Aufwand für die Entwicklung und Anwendung eines Tests gering zu halten (ebd.).

Die Testökonomie wird gemäss den Autoren von zwei Hauptfaktoren beeinflusst:

1. Finanzieller Aufwand: Dieser umfasst die Kosten für Testmaterialien, den Verbrauch derselben, die Anschaffung des Tests, mögliche Ausgaben für Computerhardware und -software bei computergestützten Tests sowie Lizenzgebühren für Testverlage und Autoren.
2. Zeitlicher Aufwand: Neben der eigentlichen Testdurchführung (Nettozeit) fallen zusätzliche Zeiten für Vorbereitung, Auswertung, Interpretation und Rückmeldung der Ergebnisse an. Der zeitliche Aufwand wird oft als bedeutender angesehen als die reinen Materialkosten.

Nützlichkeit

Krumm et al. (2021) erläutern, dass ein ökonomischer Test nur dann nützlich ist, wenn das gemessene Merkmal von praktischer Relevanz ist. Existieren bereits diagnostische Verfahren für das Merkmal, ist der Test nur dann sinnvoll, wenn er dieses zuverlässiger, valider oder kostengünstiger misst als bestehende Tests (ebd.).

Zumutbarkeit

Ein Test gilt als zumutbar, wenn er die Testpersonen in Bezug auf Zeit, psychische und körperliche Belastung angemessen fordert und ihnen nicht übermässig viel abverlangt, gemessen am Nutzen des Tests (Moosbrugger & Kelava, 2020). Die Zumutbarkeit bezieht sich ausschliesslich auf die Belastung der Testpersonen. Was als *zumutbar* gilt, ist allerdings oft abhängig von der Fragestellung und bedarf gemäss Moosbrugger und Kelava einer sorgfältigen Bewertung des Nutzens.

Aus Sicht der Autorinnen dieser Arbeit ist Letzteres besonders wichtig abzuwägen, wenn der Test sich an sehr schutzbedürftige Individuen richtet, wie Kinder oder Menschen mit Behinderung.

Fairness

Gemäss Krampen (2022) ist Testfairness das Ausmass, in dem die aus einem Test resultierenden Werte zu keiner systematischen Benachteiligung bestimmter Testpersonen bzw. Gruppen von

Testpersonen führen. Eine systematische Benachteiligung kann sich z. B. aufgrund der ethnischen, soziokulturellen oder geschlechtsspezifischen Zugehörigkeit ergeben. Die Gefahr besteht nach Krumm et al. (2021) besonders bei Tests, «die explizit Wissen erfassen oder Wissen für die Lösung einer Aufgabe voraussetzen» (S. 193). Tritt eine systematische Unfairness auf, weisen die Items einen sogenannten *Itembias* auf (Pospeschill, 2022). Es existieren gemäss dem Autor noch keine einheitlichen Kriterien zur Verbesserung der Testfairness. Grundsätzlich ist es jedoch möglich, die Itemergebnisse im Nachhinein zu korrigieren oder neue Items zu entwickeln, die weniger diskriminierend sind.

3.2. Welche Besonderheiten gilt es bei der Entwicklung eines Tests für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen im Vorschulalter zu beachten?

Für die Gestaltung eines Tests, der das emotionale Verständnis bei Kindern im Vorschulalter mit SES zuverlässig erfasst, sind besondere Anforderungen der Zielgruppe zu berücksichtigen.

Da die Kinder sprachliche Defizite aufweisen, sollten die Testanweisungen und Aufgabenstellungen nonverbal erfolgen, damit valide Aussagen getroffen werden können. Stattdessen kann der visuelle Wahrnehmungskanal vermehrt genutzt werden, um die Aufgaben verständlich zu präsentieren. Die visuell dargestellten Situationen sollten dabei möglichst einfach, klar und leicht nachvollziehbar sein. Visuelles Material sollte keine verwirrenden Details beinhalten. Gesten können verwendet werden, um das Verständnis zu unterstützen. Übersichtliche und strukturierte Aufgaben unterstützen die Kinder dabei, sich zu konzentrieren und den Inhalt gut zu erfassen.

Für das Lösen von Testaufgaben ist das Arbeitsgedächtnis gefordert. Dieses ist aktiv daran beteiligt, wenn Information mit Aufmerksamkeit beachtet, verarbeitet und gespeichert werden (Siegler et al., 2021). Die Gedächtnisspanne für verbales und visuelles Material steigt mit zunehmendem Alter kontinuierlich an (Schuchardt & Mähler, 2021). Deshalb sind in der Erarbeitung eines Tests für Kinder im Vorschulalter geringe Anforderungen an die Gedächtnisleistung wesentlich, da diese noch über weniger ausgeprägte Gedächtnisfähigkeiten verfügen.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die bereits erwähnte Testfairness. Ein diagnostischer Test, der einen anderen Entwicklungsbereich als die Sprache betrifft, sollte auch die Leistung von Kindern mit SES korrekt bewerten. Auch dürfen sich die verschiedenen kulturellen und sozialen Kontexte im Testergebnis nicht widerspiegeln. Deshalb sollte der Test, nebst dem Minimalisieren von sprachlichen Anforderungen auch möglichst universell und kulturübergreifend gestaltet sein.

3.3. Test of Emotion Comprehension - *TEC*

In diesem Kapitel soll analysiert werden, wie der *TEC* aufgebaut und instruiert wird, um entsprechende Anpassungen für den *NEVT 3-5* begründen zu können. Der *TEC* ist ein Individualverfahren, mit welchem das Emotionsverständnis von drei- bis zwölfjährigen Kindern erfasst wird. Der Test umfasst neun Komponenten des Emotionsverständnisses (vgl. Kapitel 2.2.2. & Anhang 5). Der folgende Beschrieb ist dem wissenschaftlichen Artikel von Pons und Kollegen (2004) entnommen:

Der Test ist einem Bilderbuch ähnlich aufgebaut. Den Kindern werden anhand von Comics Geschichten erzählt. Die Geschichten sind in einer emotional neutralen Sprache verfasst und sollen in einem emotional neutralen Stimmfall erzählt werden. Dies, um Hinweise auf die korrekte Antwort zu eliminieren. Die Aufgabe der Teilnehmenden besteht darin, den zur Emotion der Hauptfigur passenden Gesichtsausdruck auszuwählen. Die vier Antwortmöglichkeiten bestehen aus einer Auswahl der vier Basismotionen *Traurigkeit*, *Angst*, *Wut*, *Freude* und der ausdruckslosen Alternative *neutral* bzw. *einfach nur okay*. Komplexere Emotionen (z. B. *Scham* und *Verlegenheit*) wurden nicht als Alternativen einbezogen. Die Position der korrekten Antwort wird im Verlauf des Tests systematisch verändert. Die Kinder sollen nonverbal antworten, durch Zeigen auf das korrekte Bild. Manchmal werden Kontrollfragen zur Verständnissicherung eingesetzt. Pons und Harris (2000) haben zwei Versionen des Tests entwickelt – eine für Jungen und eine für Mädchen. Die Geschichten waren dabei dieselben, einzig wurde der Name der Hauptfigur geändert.

3.3.1. Ablauf und Instruktion

In ihrem Forschungsbericht beschreiben Pons und Kollegen (2004) den Ablauf des *TEC*: In der Regel wird jede der neun Komponenten nur durch eine einzelne Situation geprüft. Die Autoren begründen dies damit, dass der Test möglichst zeitsparend gestaltet sein sollte, um alle neun Komponenten in einer einzigen Sitzung überprüfen zu können. Die Durchführung des *TEC* dauert etwa 15 Minuten.

Die Komponenten I und II wurden ausführlicher getestet, da die Kompetenzen zwischen Gesichtsausdrücken zu unterscheiden (Komponente I) und den Zusammenhang zwischen einer bestimmten Situation und einem emotionalen Ausdruck zu erkennen (Komponente II), für die Leistungen im Bereich der darauffolgenden Komponenten grundlegend sind. Die Autoren präsentierten die neun Komponenten entsprechend ihrem vermuteten Schwierigkeitsgrad, beginnend bei der einfachsten. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die effektive Skalierung nicht der ursprünglich angenommenen entsprach.

An dieser Stelle wird der Ablauf derjenigen Untertests des *TEC* detaillierter beschrieben, die sich auf das Vorschulalter beziehen, da ausschliesslich diese in der neuen Testung berücksichtigt werden und somit für die Testkonstruktion von Relevanz sind. Zum einfacheren Verständnis wird nur die männliche Testversion des *TEC* beschrieben. Es gilt analog auch für die weibliche Version.

Komponente I: Recognition (Erkennen)

Fünf aufeinanderfolgende Testaufgaben prüfen die Fähigkeit der Kinder Emotionen anhand von Gesichtsausdrücken zu erkennen. Für diese Aufgabe werden keine Cartoon-Szenarien verwendet. Stattdessen nennt die Versuchsleitung eine Emotion, und die Kinder zeigen auf den entsprechenden Gesichtsausdruck. Bei jeder Aufgabe sehen die Kinder vier Bilder mit verschiedenen Gesichtsausdrücken. Die Versuchsleitung stellt die erste Aufgabe wie folgt vor: «Schau dir diese vier Bilder an. Kannst du die Person zeigen, die traurig ist?» Alle Basisemotionen und der Ausdruck «neutral» werden je einmal geprüft.

Komponente II: External Cause (Äussere Ursache)

Mit fünf Testitems wird das Verständnis der Kinder für die äusseren Ursachen von Emotionen geprüft. Die Versuchsleitung stellt jeweils die Aufgabe verbal vor und fragt daraufhin, welche Emotion zur Hauptfigur gehört. Sie zeigt auf jede der vier möglichen emotionalen Reaktionen. Lediglich die dargestellten Situationen und die möglichen Reaktionen ändern sich. Die Aufgaben sind wie folgt:

1. «Dieser Junge schaut seine kleine Schildkröte an, die gerade gestorben ist.» Dann fragt die Versuchsleitung: «Wie fühlt sich dieser Junge? Ist er *glücklich*, *traurig*, *wütend* oder *einfach nur okay*?»
2. «Dieser Junge bekommt ein Geburtstagsgeschenk. Wie fühlt sich dieser Junge?» (*glücklich*, *traurig*, *einfach nur okay* oder *ängstlich*)
3. «Dieser Junge versucht, ein Bild zu malen, aber sein kleiner Bruder hält ihn davon ab. Wie fühlt sich dieser Junge?» (*glücklich*, *einfach nur okay*, *wütend* oder *ängstlich*);
4. «Dieser Junge steht an der Bushaltestelle. Wie fühlt sich dieser Junge?» (*glücklich*, *traurig*, *wütend* oder *einfach nur okay*); und schliesslich:
5. «Dieser Junge wird von einem Monster verfolgt. Wie fühlt sich dieser Junge?» (*glücklich*, *einfach nur okay*, *wütend* oder *ängstlich*).

Die Versuchsleitung zeigt auf jede Reaktion, während sie genannt wird. Dieses Verfahren wird für jede der verbleibenden Komponenten, die anschliessend beschrieben werden, angewendet.

Komponente III: Desire (Wunsch/Vorlieben):

Um das Verständnis von emotionsbasierten Wünschen zu überprüfen, müssen die Kinder die Perspektiven von zwei Protagonist:innen einbeziehen, die eine gegensätzliche Vorliebe für Salat haben. In dem anfänglichen Cartoon-Szenario stehen Tom und Peter auf gegenüberliegenden Seiten einer geschlossenen Box mit einer abnehmbaren Tür. Die Versuchsleitung beginnt, indem sie die Situation beschreibt: «Das ist Tom und das ist Peter. Tom hasst Salat und Peter mag Salat sehr gern.» Um sicherzustellen, dass die Kinder sich an die Details der Geschichte erinnern, fragt die Versuchsleitung anschliessend: «Mag Tom Salat? Mag Peter Salat?» Wenn die Antworten der Kinder korrekt sind, sagt die Versuchsleitung: «Das ist richtig, Tom mag keinen Salat,» und/oder «Das ist richtig, Peter mag Salat.» Wenn die Antworten der Kinder falsch sind, korrigiert die Versuchsleitung: «Nun, eigentlich mag Tom keinen Salat,» und/oder «Nun, eigentlich mag Peter Salat.» Der Rest der Erzählung lautet wie folgt: «Kannst du die Box für mich öffnen?». «In der Box ist Salat. Wie fühlt sich Tom? Ist er *glücklich, traurig, einfach nur okay* oder *ängstlich*? Und wie fühlt sich Peter? Ist er *glücklich, traurig, einfach nur okay* oder *ängstlich*?». Eine zweite Aufgabe hierzu sieht eine analoge Situation mit Limonade vor.

Komponente IV: Belief (Überzeugungen)

Die Kinder sollen der Hauptfigur, die eine falsche Überzeugung hat, eine Emotion zuordnen. Im Ausgangs-Cartoon-Szenario ist im Vordergrund ein Hase dargestellt, der eine Karotte isst. Im Hintergrund ist ein Busch zu sehen, hinter dem sich ein Fuchs versteckt, was für das Kind nicht sofort erkennbar ist. Die Versuchsleitung erklärt die Situation: «Das ist Toms Hase. Er isst eine Karotte. Er mag Karotten sehr gern. Kannst du hinter die Büsche schauen?» Die Kinder werden gebeten, eine Klappe zu öffnen, um den versteckten Fuchs zu entdecken. Die Geschichte wird fortgesetzt: «Das ist ein Fuchs. Der Fuchs versteckt sich hinter den Büschen, weil er den Hasen fressen möchte. Kannst du die Büsche wieder so zurückstellen, dass der Hase den Fuchs nicht sehen kann?» Danach wird den Kindern die Frage zur Perspektivenübernahme gestellt: «Weiss der Hase, dass der Fuchs sich hinter den Büschen versteckt?» Wenn die Kinder die Frage richtig beantworten, bestätigt die Versuchsleitung dies mit: «Richtig, der Hase weiss nicht, dass der Fuchs sich hinter den Büschen versteckt.» Bei einer falschen Antwort korrigiert die Versuchsleitung: «Nun, tatsächlich weiss der Hase nicht, dass der Fuchs sich hinter den Büschen versteckt.» Somit kann es passieren, dass ein Kind die nachfolgende Frage zur Emotionszuordnung richtig beantwortet, auch wenn es den Test zur falschen Überzeugung nicht besteht. Zum Abschluss stellt die Versuchsleitung die Frage zur

Emotionszuordnung: «Wie fühlt sich der Hase? Ist er glücklich, einfach nur okay, wütend oder ängstlich?»

Komponente V: Reminder (Erinnerung)

Diese Komponente verwendet die Tragödie der vorherigen Komponente IV, in welcher der Hase vom Fuchs gefressen wird. Damit soll überprüft werden, wie sich eine Erinnerung auf den aktuellen emotionalen Zustand der Hauptfigur auswirkt. Die Versuchsleitung erklärt: «Tom ist sehr traurig, weil der Fuchs seinen Hasen gegessen hat.» Im nächsten Cartoon-Szenario schläft Tom. Dazu sagt die Versuchsleitung: «Später in dieser Nacht geht Tom ins Bett. Am nächsten Tag...» Danach wird ein weiteres Szenario gezeigt, in dem Tom ein Foto seines besten Freundes ansieht: «Tom schaut sich sein Fotoalbum an. Er schaut sich ein Bild seines besten Freundes an.» Die Versuchsleitung fragt: «Wie fühlt sich Tom? Ist er *glücklich*, *traurig*, *okay* oder *ängstlich*?» Diese Frage soll klären, ob das Kind auf die neue Situation reagiert oder einfach die letzte Emotion von Toms Gesicht (d.h. Traurigkeit) wiederholt. Ein abschliessendes Szenario zeigt Tom beim Betrachten eines Bildes seines Hasen. Das Kind wird gefragt: «Jetzt schaut Tom ein Bild seines Hasen an. Wie fühlt sich Tom jetzt? Ist er *glücklich*, *traurig*, *einfach nur okay* oder *ängstlich*?»

Komponente VII: Hiding (Verbergen von Emotionen)

Diese Komponente prüft, ob die Kinder verstehen, dass der tatsächliche emotionale Zustand verborgen werden kann. Im Cartoon-Szenario versucht Tom, seine Wut zu verbergen, während er von Daniel geärgert wird. Die Versuchsleitung erklärt dem Kind: «Das ist Tom und das ist Daniel. Daniel ärgert Tom, weil Daniel viele Murmeln hat und Tom keine hat. Tom lächelt, weil er Daniel nicht zeigen möchte, wie er sich innerlich fühlt.» Am Ende fragt die Versuchsleitung: «Wie fühlt sich Tom wirklich innerlich? Fühlt er sich glücklich, einfach nur okay, wütend oder ängstlich?»

3.3.2. Auswertung

Im *TEC* wird ein Punkt für jede korrekt beantwortete Komponente vergeben. Daraus ergibt sich eine maximale Punktzahl von 9 und die Mindestpunktzahl von 0.

Die Komponenten I und II umfassen je fünf Items. Kinder bekommen einen Punkt, wenn sie mindestens vier der fünf Aufgaben richtig lösen. Für Komponente III gelten die Antworten *Traurigkeit* (Tom mag keinen Salat) und *Freude* (Peter mag Salat) als korrekt. Die Kinder bekommen einen Punkt, wenn sie beide Fragen richtig beantworten. Für die verbleibenden Komponenten (IV bis IX) gibt es jeweils nur eine korrekte Antwort, für die jeweils ein Punkt vergeben wird.

3.3.3. Gütekriterien des *TEC*

Validität

Konstruktvalidität

Ähnlichkeitsstruktur-Analyse: Rocha et al. (2015) untersuchten anhand des Jaccard-Koeffizienten die Ähnlichkeit oder den Grad der Überlappung zwischen den Komponenten. Konkret untersucht dieser Koeffizient, wie häufig zwei Komponenten ähnliche Antworten oder Ergebnisse aufweisen, relativ zu den gesamten Ergebnissen der beiden Komponenten (SEO Südwest, n. d.). Das Resultat war gemäss den Autoren, dass die Struktur den Ergebnissen zufolge auf die Existenz einer hierarchischen Organisation der Komponenten schliessen lässt: Das Verständnis der Komponenten I, II und V (*Erkennen, Äussere Ursache* und *Erinnerung*) ist eine Voraussetzung für das Verständnis der psychologischen/mentalenen Aspekte von Emotionen (*Überzeugung, Wunsch/Vorlieben* und *Verbergen von Emotionen*). Das Verständnis dieser Aspekte ist wiederum eine Voraussetzung für das Verständnis über Auswirkungen und die Reflexion von Emotionen (*Emotionsregulation, gemischte Emotionen* und *Moral*; vgl. Anhang 5). Dies deutet darauf hin, dass das emotionale Verständnis bei Kindern hierarchisch organisiert ist, wobei die früheren Komponenten des Verstehens eine notwendige Voraussetzung für die Entstehung der späteren sind (ebd.).

Kriteriumsvalidität

Rocha et al. (2015) führten eine Studie durch, bei welcher der *TEC* an 182 portugiesischen Kindern im Alter zwischen 8 und 11 Jahren aus der 3. und 4. Klasse an öffentlichen Schulen angewendet wurde. Zusätzlich wurde bei dieser Gruppe das Testinstrument *Socially in Action-Peers (SAP)* (Rocha, Candeias & Lopes da Silva, 2012, zitiert nach Rocha et al., 2013, S. 66ff.) angewandt. Dieses Instrument bewertet die soziale Kompetenz von Kindern in kritischen sozialen Situationen mit Gleichaltrigen im schulischen Kontext, sowie in vertrauten und in informellen Situationen. Im Hinblick auf die Kriteriumsvalidität haben sich die Autoren auf die Variable soziale Kompetenz konzentriert. Die Untersuchung zur Kriteriumsvalidität des *TEC* zeigte eine signifikant positive Korrelation in Bezug auf die soziale Kompetenz ($r = .281$; $p < .001$). Alle Situationen des Instruments *SAP*, ausser der Konfliktlösungs-Situation, weisen eine positive Korrelation mit dem *TEC* auf. Signifikante positive Korrelationen zeigen sich auch bei den Komponenten IV *Überzeugung*, VII *Verbergen von Emotionen* und VIII *gemischte Emotionen*, welche wichtige Aspekte der sozialen Kompetenz reflektieren.

Reliabilität

Test-Retest-Studien

In einer Test-Retest-Studie mit einem Intervall von drei Monaten betrug die Korrelation $r = .83$ (Pons, Harris & Doudin, 2002), was auf eine hohe Übereinstimmung und Zuverlässigkeit des Tests im Rahmen der Test-Retest-Methode hindeutet.

Auch Rocha et al. (2015) führten eine Test-Retest-Studie mit 30 Kindern und einem Intervall von 3 Monaten durch. Die Korrelation zwischen der ersten und der zweiten Anwendung ist signifikant und beträgt $r = .75$, was zeigt, dass die Testergebnisse des *TEC* über die Zeit stabil sind. Die stabilsten Komponenten waren *Äussere Ursache* (II) und *Emotionsregulation* (VI), während *Wunsch/Vorlieben* (III) die geringste Stabilität aufwies.

Interne Konsistenz

Skalogrammanalyse: Die Skalen des *TEC* weisen einen Konsistenzindex von $I = .676$ und einen Reproduzierbarkeitskoeffizient von $R = .904$ auf (Pons et al., 2004). Die Autoren schliessen daraus, dass die neun Komponenten auf allgemeiner Ebene skalierbar sind und dass die Skala zuverlässig ist.

Objektivität

Standardisierte Durchführung: Der *TEC* enthält standardisierte Anweisungen und festgelegte Rahmenbedingungen für die Testdurchführung, um sicherzustellen, dass alle Testpersonen unter vergleichbaren Bedingungen getestet werden. Ein Instruktionsmanual bietet klare Richtlinien zur Durchführung und enthält den exakten Wortlaut der Instruktionen. Dies gewährleistet eine konsistente Durchführung und reduziert mögliche Verzerrungen durch unterschiedliche Testleitende.

Standardisierte Auswertung: Die Bewertung der Antworten erfolgt nach klar definierten Kriterien. Eine standardisierte Auswertungstabelle ermöglicht es, die Ergebnisse der Testperson im Vergleich zu Normwerten einzuordnen.

Nebengütekriterien

Auch die Nebengütekriterien des *TEC* werden nach Einschätzung der Autorinnen grösstenteils erfüllt. Besonders hervorzuheben sind neben der Ökonomie vor allem die hohe Nützlichkeit des Tests für Forschung und Praxis. Einschränkungen könnten jedoch bei der Normierung und Vergleichbarkeit auftreten, insbesondere in kulturell oder sprachlich abweichenden Kontexten. Da die Normierung vorwiegend auf westlichen Kulturen basiert, wären für spezifische kulturelle Kontexte ergänzende Normdaten erforderlich.

Die Auswertung zeigt, dass der *TEC* dank hoher Gütekriterien eine zuverlässige Grundlage für die Entwicklung eines neuen Tests zum emotionalen Verständnis bietet.

3.4. Testdesign des *NEVT 3-5*

Das Testdesign bildet das Herzstück der Testkonstruktion und legt die Grundlage für die Validität, Reliabilität, Objektivität und Anwendbarkeit des *NEVT 3-5*.

Das Ziel ist, einen Test zu konzipieren, der ohne verbale Sprache auskommt, hauptsächlich über visuelle Wahrnehmung verständlich ist und die angestrebten Konstrukte zuverlässig erfasst. In diesem Kapitel sollen die Inhalte so ausgearbeitet werden, dass der *NEVT 3-5* diesen Ansprüchen gerecht werden kann.

Zunächst wird die Zielpopulation definiert, um die Anforderungen und Besonderheiten der getesteten Gruppe zu berücksichtigen. Es folgt eine umfassende Beschreibung des Testaufbaus und der Teststruktur, die darlegt, wie der Test in seiner Gesamtheit organisiert ist.

Anschliessend wird der Prozess der Auswahl geeigneter Medien dargelegt und die Itemgenerierung beschrieben, einschliesslich der bewussten Abweichungen vom *TEC*. Daraufhin wird das gewählte Testformat vorgestellt mit seinen Aufgabenarten, dem Antwortformat und der Testlänge und -dauer. Der Aspekt der Schwierigkeit der Testitems wird theoretisch angegangen und Vorschläge, um das Gütekriterium der Skalierung zu erreichen, werden besprochen. Abschliessend wird auf die Gestaltung der Instruktion und auf den Datenschutz eingegangen.

3.4.1. Zielpopulation

Die Autorinnen möchten die Grundlagen für einen Test legen, der es ermöglicht, die Fertigkeiten im Verständnis von Emotionen von Kindern im Vorschulalter zu erfassen, insbesondere von denjenigen, welche von einer SES betroffen sind. Das Testalter wird auf 3 bis 5 Jahre festgelegt. Der Einstiegspunkt mit drei Jahren ist wichtig, da ab diesem Alter eine SES diagnostiziert werden kann (vgl. Kapitel 2.3.2). Im Alter von vier bis fünf Jahren treten Kinder in der Schweiz üblicherweise in den Kindergarten und somit ins Schulsystem ein. Daher wird das obere Testalter auf fünf Jahre festgelegt.

Durch die nonverbale Testinstruktion und -durchführung ist der *NEVT 3-5* für Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung konzipiert. Es erscheint plausibel, dass auch Kinder mit anderen Auffälligkeiten im Bereich der Sprache oder des Sprechens sowie mit Beeinträchtigungen anderer Entwicklungsbereiche, wie beispielsweise des Hörens oder der Kognition, vom *NEVT 3-5* profitieren können. Auch für schüchterne und mutistische Kinder oder Kinder mit anderssprachigem Hintergrund könnten mit dem *NEVT 3-5* aussagekräftige Ergebnisse zu ihren Fähigkeiten im Erkennen von Emotionen erhoben werden.

3.4.2. Testaufbau und -struktur

Power-Test oder Speed-Test

Beim *TEC* handelt es sich um einen *Power-Test*. Das bedeutet, dass dieser «entweder keine oder eine grosszügig bemessene Zeitbegrenzung» (Wirtz, 2021) aufweist. Dies ist auch für den *NEVT 3-5* sinnvoll, denn er soll das Verständnis von Emotionen und nicht die Reaktionsgeschwindigkeit der Testperson erfassen. Da es bei emotionalem Verständnis um die Verarbeitung komplexer Informationen geht, wäre Zeitdruck kontraproduktiv, um reliable Ergebnisse zu erhalten.

Komponenten des NEVT 3-5

Die Auswahl der Komponenten für den *NEVT 3-5* orientiert sich einerseits an den Beschreibungen von Pons und Harris (2000), die erläutern, ab welchem Alter die Fähigkeiten zur Beantwortung der jeweiligen Komponenten typischerweise vorhanden sind und andererseits an der erarbeiteten Theorie. Wie in Kapitel 2.2.2 deutlich wird, betreffen jeweils die Komponenten I – V sowie die Komponente VII Fähigkeiten, welche im Vorschulalter (drei bis fünf Jahre) zu erwarten sind. Allerdings erfordert die Bearbeitung der Komponenten IV und VII spezifische Informationen, die den Testpersonen bereitgestellt werden müssen (vgl. Kapitel 3.3.1). Nach eingehender Prüfung kamen die Autorinnen zum Schluss, dass es ohne umfassende verbale Instruktion nicht möglich ist, diese Informationen adäquat zu vermitteln. Der verbale Anteil ist zu hoch, als dass er visuell verdeutlicht werden könnte, weshalb diese Komponenten nicht in den *NEVT 3-5* übernommen werden. Auch die Komponente I *Erkennen* lässt sich nicht ohne die verbale Vorgabe der Zielemotion prüfen. Alternative Präsentationsformen wurden geprüft, mussten aber verworfen werden, da sie zur Beurteilung der zu prüfenden Fähigkeit ungeeignet waren. Aus der Sicht der Autorinnen ist es jedoch unerlässlich, die Komponente I zu testen, da das reine Erkennen mimischer Ausdrücke eine zentrale und grundlegende Fähigkeit des Emotionsverständnisses darstellt (vgl. Kapitel 2.3). Daher wurde entschieden, die Aufgabe beizubehalten und eine Einschränkung des nonverbalen Testablaufs in Kauf zu nehmen, indem die Zielemotion verbal genannt wird. Die vier Komponenten, die im *NEVT 3-5* berücksichtigt werden sind die Komponenten I *Erkennen*, II *Äussere Ursache*, III *Wunsch/Vorlieben* und V *Erinnerung*.

Anzahl Items

Die Autorinnen möchten im Vergleich zum *TEC* mindestens gleich viele, idealerweise mehr Testitems pro geprüfter Emotion vorlegen. Die Entscheidung, mehrere Items zu generieren, basiert auf dem Ziel, die Validität und Reliabilität des Tests zu optimieren. Durch eine Vielzahl von Items wird die Genauigkeit der Messergebnisse erhöht, denn «je genauer ein Test ein Merkmal erfassen soll, desto mehr Items werden benötigt» (Moosbrugger & Kelava, 2020, S. 50). Die grössere Anzahl an Items

ermöglicht eine differenziertere Einschätzung der Leistungsniveaus der Testteilnehmenden und reduziert die Auswirkungen von Zufallseinflüssen oder Verzerrungen. Zusätzlich ermöglicht das Vorliegen von zwei Items pro getesteter Emotion eine Aufteilung des Tests in zwei gleichwertige Versionen, sodass später eine Split-Half-Analyse zur Überprüfung der Reliabilität durchgeführt werden könnte.

Reihenfolge

Die Reihenfolge der Testaufgaben wird, so wie auch beim *TEC*, bestmöglich nach Schwierigkeit geordnet, um die Testdurchführung für die Teilnehmenden zu optimieren. Eine strukturierte Anordnung der Aufgaben von einfach zu schwierig ermöglicht es den Teilnehmer:innen, sich schrittweise an die Aufgaben heranzutasten und fördert ein positives Testerlebnis. Dies trägt dazu bei, dass die teilnehmenden Kinder nicht durch zu schwierige Aufgaben zu Beginn des Tests entmutigt werden. Um die Reihenfolge festzulegen, halten sich die Autorinnen an die Ergebnisse, die Pons et al. (2004) in ihrer Studie mit 100 Kindern aus Oxford erhalten haben:

Age	n	Component								
		I	V	II	III	IV	VII	VIII	VI	IX
3 years	20	55	45	30	20	20	5	5	0	10
5 years	20	75	80	65	55	40	50	15	20	20
7 years	20	90	80	100	75	85	65	20	35	30
9 years	20	100	100	100	80	95	80	65	60	50
11 years	20	100	100	100	100	100	95	90	80	90
K-W		21.66***	25.99***	46.79***	32.38***	46.68***	39.04***	44.69***	33.46***	33.00***

K - W = $\chi^2(4)$ of Kruskal - Wallis; *** $p < .001$.

Abbildung 4: Prozentanteil der Kinder, die je nach Emotionsverständnis-Komponente und Alter erfolgreich abschneiden (Pons et al. 2004, S. 140)

Die Ergebnisse zeigen eine klare und kontinuierliche Entwicklung des Emotionsverständnisses zwischen drei und elf Jahren. Während die meisten Dreijährigen zwei Komponenten bestehen, erreichen fast alle Elfjährigen acht oder neun Komponenten. Bereits mit drei Jahren können mehr als die Hälfte der Kinder Emotionen anhand von Gesichtsausdrücken erkennen. Ab fünf Jahren ist eine Mehrheit fähig, emotionale Ausdrücke zu identifizieren, äussere Ursachen richtig zuzuordnen und den Einfluss von Erinnerungen auf Emotionen zu verstehen. (Pons et al., 2004)

Für die Ausarbeitung ist relevant, dass zwei Abweichungen in der nach Schwierigkeit aufsteigenden Reihenfolge von Pons et al. (2004) auftreten. Zum einen zeigen die Kinder bei Komponente V (*Erinnerung*) bessere Leistungen als erwartet. Nahezu die Hälfte der Dreijährigen (45 %) und eine grosse Mehrheit der Fünfjährigen (80 %) meistern diese Aufgabe. Zum anderen sind gemäss den

Autoren die Ergebnisse für Komponente III (*Wunsch*) überraschend, da die jüngeren Kinder weniger genau antworteten als erwartet. Lediglich ein kleiner Anteil der Dreijährigen (20 %) und weniger als die Hälfte der Fünfjährigen (45 %) bewältigen diese Aufgabe erfolgreich.

Für dreijährige Kinder war also die Komponente I am einfachsten zu lösen, gefolgt von Komponente V, die leichter zu bewältigen war als die Komponenten II und III. Fünfjährige Kinder lösten sogar die Komponente V am häufigsten korrekt, gefolgt von den Komponenten I, II und III. Diese Befunde legen nahe, dass entweder die Komponente I oder die Komponente V im *NEVT 3-5* an erster Stelle platziert werden könnte. Da jedoch die Komponente V auf der Grundlage von Komponente II basiert – in der überprüft wird, ob die Testpersonen erkennen, welche Emotion ein vergangenes Erlebnis auslöst – muss Komponente V zwingend nach Komponente II erscheinen. Um die direkte Abfolge dieser Szenen zu vermeiden, ist es jedoch vorteilhaft, die Aufgaben, die als Grundlage für Komponente V dienen, zu Beginn der Testreihe von Komponente II zu platzieren. Auf Basis dieser Überlegungen ergibt sich die folgende Prüfungsreihenfolge der Komponenten: I, II, V, III. Die vorgesehene Teststruktur ist in Tabelle 2 ersichtlich:

Tabelle 2: Teststruktur des *NEVT 3-5*

Untertest <i>NEVT 3-5</i>	Zu prüfende Komponente	Komponente beim <i>TEC</i>
1	Erkennen	I
2	Äussere Ursache	II
3	Erinnerung	V
4	Wunsch/Vorlieben	III

Versionen nach Geschlecht

Pons und Harris (2000) verwenden für den *TEC* eine Mädchen- und eine Jungenversion. Aus den folgenden Gründen wurde bewusst gegen die Erstellung separater Versionen für Jungen und Mädchen im *NEVT 3-5* entschieden: Der Test zielt darauf ab, die grundlegende Fähigkeit zur Erkennung und zum Verständnis von Basisemotionen zu messen. Diese Fähigkeiten sind universell (vgl. Kapitel 2.1), Mädchen und Jungen entwickeln vergleichbare emotionale Fähigkeiten. Deshalb sollte die Identifikation mit dem Geschlecht der Hauptfigur im *NEVT 3-5* keine zentrale Rolle spielen. Des Weiteren wird durch die Entwicklung einer einheitlichen Version des Tests die Testdurchführung vereinfacht und mögliche Verzerrungen, die durch geschlechtsspezifische Unterschiede entstehen könnten, vermieden. Durch den Verzicht auf eine geschlechtsspezifische Gestaltung bekommen Kinder zudem, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität, die Möglichkeit, sich mit den Charakteren im Test zu identifizieren. Eine einzige Version stellt sicher, dass alle Kinder unter gleichen Bedingungen getestet werden.

3.4.3. Prozess der Medienwahl

Digital oder analog?

Die Autorinnen verfolgen die Idee, den NEVT 3-5 als digitales Produkt zu entwickeln. Ein Test, der auf einem Tablet präsentiert wird, bietet viele Vorteile und eröffnet neue Möglichkeiten für die Durchführung und Auswertung. Tablets sind bei Kindern beliebt und können deren Aufmerksamkeit effektiv fesseln. Besonders vorteilhaft ist, dass die Auswertung automatisiert und digital erfolgen kann, was den Prozess erheblich beschleunigt und dem Nebengütekriterium der Ökonomie zugutekommt. Ausserdem können die Ergebnisse in Echtzeit bereitgestellt und analysiert werden, wodurch Testleiter:innen eine unmittelbare Rückmeldung erhalten. Änderungen oder Anpassungen am Testdesign lassen sich unkompliziert durch digitale Updates umsetzen, ohne dass neues Material produziert werden muss. Wird der Test als App gestaltet, entfallen Papierverbrauch und Kopieraufwand.

Den Vorteilen stehen jedoch auch einige Herausforderungen gegenüber. Die Entwicklung und Programmierung einer App ist oft mit höheren Kosten verbunden als die Produktion einer klassischen Paper-Pencil-Version. Auch die Anschaffung des Tests kann kostspieliger sein. Hinzu kommen mögliche technische Hürden wie Bugs oder Inkompatibilitäten mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Um Fehler zu beheben und um die Sicherheit zu gewährleisten, sind zudem regelmässige Updates erforderlich. Ein weiterer Aspekt ist, dass Testleitende und Testpersonen mit der Technologie vertraut sein müssen, was eine Einarbeitung erforderlich machen kann. Trotz dieser Nachteile überwiegen nach der Ansicht der Autorinnen, die Vorteile der digitalen Version. Bei wiederholter oder grossflächiger Anwendung rechtfertigt die langfristige Effizienz die anfänglich höheren Kosten und den zusätzlichen Aufwand.

Film oder Bild?

Auch die mediale Darstellung der Items wurde diskutiert. Zunächst bestand die Idee, Filmsequenzen zu erstellen, da angenommen wurde, dass emotionale Situationen, die nonverbal präsentiert werden müssen, durch Filme besonders verständlich und eindrucksvoll vermittelt werden können. Es könnte sein, dass in einem Film die wichtigen Informationen nacheinander aufgenommen werden können, und nicht selbst erschlossen werden müssen wie bei einem Bild. Bei näherer Betrachtung werden jedoch mehrere Nachteile deutlich:

Filme enthalten viele bewegte Elemente, die Vorschulkinder kognitiv und sensorisch überfordern können. Kinder müssen die Handlung und Kontextinformationen verarbeiten, könnten dabei jedoch von unwichtigen Details abgelenkt werden. Filme benötigen allenfalls mehr Zeit als Standbilder, um eine Situation darzustellen. Das könnte nachteilig sein, da die Aufmerksamkeitsspanne von

Vorschulkindern begrenzt ist. Im Film ist es möglich, dass eine zentrale Situation aufgrund fehlender Aufmerksamkeit verpasst wird, insbesondere bei jüngeren Kindern oder solchen mit Entwicklungsverzögerungen.

Nach sorgfältiger Abwägung wurde entschieden, Standbilder zur Veranschaulichung der Situationen zu erstellen. Den Autorinnen erscheint eine statische Darstellung klarer und leichter zu verarbeiten. Zudem können potenzielle visuelle Ablenkungen auf Bildern besonders gut vermieden werden, auch können sie beliebig lange betrachtet werden. Für die Darstellung wird auf Fotografien zurückgegriffen, da diese eine möglichst realitätsnahe Abbildung gewährleisten.

3.4.4. Itemgenerierung des *NEVT 3-5*

Die Items für den *NEVT 3-5* wurden deduktiv auf Grundlage der erarbeiteten Theorie, sowie der Arbeit von Pons und Kollegen (2004) zu den Komponenten des Emotionsverständnisses abgeleitet. Dabei wurde darauf geachtet, die Art der Items eng an den *TEC* anzulehnen. Allfällige Änderungen basieren auf ethischen Überlegungen, der Absicht, realitätsnähere Situationen einzubinden, sowie darauf, den Test umfassender und somit aussagekräftiger zu gestalten. Zusätzlich wurden Anpassungen auf Grundlage von Erkenntnissen vorgenommen, die von den Autoren des *TEC* in ihren wissenschaftlichen Artikeln festgestellt wurden. Ein weiterer Grund für die vorgenommenen Änderungen ist, dass der *NEVT 3-5* nonverbal instruiert und ausgeführt werden soll. Um eine starke Identifikation der zu testenden Kinder mit der Hauptfigur zu fördern, entschieden sich die Autorinnen dafür, Kinder als Protagonist:innen für die Bilder zu wählen.

Untertest 1 des NEVT 3-5: Emotionen erkennen

Der Untertest 1 prüft die Fähigkeit, Emotionen anhand von Gesichtsausdrücken zu erkennen. Diese Fähigkeit wird im *TEC* durch fünf Items getestet. Mit je einem Item pro Basisemotion und zusätzlich einem Item für den Gesichtsausdruck *neutral*. Eine neutrale Mimik oder Gestik stellt jedoch keine Emotion im eigentlichen Sinne dar. Stattdessen signalisiert sie das Fehlen oder die Abwesenheit einer spezifischen emotionalen Reaktion. Aus diesem Grund, wird *neutral* im *NEVT 3-5* nicht geprüft. Entsprechend fällt die Aufgabe mit der Bushaltestelle aus dem *TEC* weg. Die zu erkennenden Emotionen sind *Traurigkeit*, *Freude*, *Wut* und *Angst*. Wie in Kapitel 3.4.2 erläutert, wird im *NEVT 3-5* jede Emotion mit zwei Items abgefragt. Der Untertest 1 bildet, wie bereits erwähnt, eine Ausnahme innerhalb der nonverbalen Teststruktur. Die Testperson muss aus vier Gesichtsausdrücken die passende, verbal vorgegebene Emotion auswählen. Dabei wird der sprachliche Input im Vergleich zum *TEC* jedoch auf das Minimum reduziert. Im *NEVT 3-5* wird einzig die Zielemotion genannt, Handlungsaufforderungen werden gestisch instruiert (vgl. Kapitel 3.4.7). Die Anzahl von drei

Ablenkern bzw. vier Antwortmöglichkeiten wird vom *TEC* übernommen (vgl. Kapitel 3.3.1). Sie werden in jeder Aufgabe neu angeordnet.

Der Untertest 1 umfasst drei Übungsaufgaben (Trials), bei denen anstelle eines Wortschatzes im Bereich *Emotionen*, ein einfacher Basiswortschatz verwendet wird, der üblicherweise früh von Kindern erworben wird, wie etwa die Begriffe «Auto» oder «Ball». Diese sind dem Wortschatztest der *Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen – PDSS* (Kauschke, Dörfler, Sachse & Siegmüller, 2022) entnommen. Die Antwortmöglichkeiten stammen aus semantisch unterschiedlichen Wortfeldern, um den Kindern die Auswahl so einfach wie möglich zu machen. Die Trials ermöglichen es den Kindern, die Aufgabe kennenzulernen und möglichst zu bewältigen.

Untertest 2 des NEVT 3-5: Äussere Ursache

Für diesen Untertest gilt es, emotionale Situationen zu generieren, die durch eine reine Bilddarstellung ohne verbale Informationen verstanden werden. Das Verständnis für Emotionen, die aufgrund einer äusseren Ursache ausgelöst werden, wird im *TEC* anhand von fünf Items geprüft. Wieder sind die Zielitems im *TEC* die vier genannten Basisemotionen und zusätzlich der Ausdruck *neutral*. Der *NEVT 3-5* soll auch in diesem Untertest nur die Basisemotionen testen. Um die Aussagekraft des Tests zu erhöhen, werden hier ebenfalls zwei Situationen pro Emotion geprüft. Zwei Situationen konnten für diesen Untertest vom *TEC* übernommen werden. Dies sind die Items *Malen* und *Geburtstag*. Für die Emotion *Traurigkeit* wird nicht dieselbe Situation wie im *TEC* verwendet. Im *TEC* stirbt bei diesem Item das Haustier der Hauptfigur. Den Autorinnen erscheint diese Situation für kleine Kinder unangemessen, da sie emotional aufwühlend ist. Das Kriterium der *Zumutbarkeit* ist ihrer Ansicht nach nicht gegeben. Deshalb wird hier eine neue Situation konstruiert, in welcher das Lieblingsspielzeug der Hauptfigur kaputt geht. Die Auswahl der Emotionen im Test sind *Freude*, *Traurigkeit*, *Angst* und *neutral*. In der betreffenden Situation wäre auch die Antwort *Wut* plausibel. Der Gesichtsausdruck *neutral* wird in den Testaufgaben deshalb als Antwortablenker verwendet, um den Testpersonen eine klare Antwortauswahl zu ermöglichen und eine Verfälschung der Testergebnisse zu vermeiden. In der hier besprochenen Aufgabe wird die Antwortoption *Wut* durch *neutral* ersetzt.

Die in der ursprünglichen *TEC*-Version dargestellte Situation, in der ein Junge von einem Monster verfolgt wird, wird im *NEVT 3-5* nicht übernommen. Die Autorinnen halten diese Darstellung für ethisch fragwürdig, da sie bei den Kindern Angst auslösen könnte. Weil die Angst vor Monstern und Ungeheuern für viele Kinder sehr real ist, möchten die Autorinnen vermeiden, diese Ängste weiter zu verstärken. Stattdessen wird eine Situation verwendet, die im Alltag von Kindern tatsächlich manchmal vorkommt und ebenfalls Angst auslösen kann: Die Hauptfigur begegnet einem bellenden

Hund. Diese realitätsnähere Szene soll das emotionale Erleben der Kinder aufgreifen, ohne Fantasieängste zu fördern.

Für die weiteren Items werden Situationen ausgewählt, welche Kinder in einem jungen Alter typischerweise schon erlebt haben und welche die jeweils gesuchten Emotionen deutlich hervorrufen. Die Items heißen *TV* (= Trial), *Geburtstag* (= Trial) *Teddy*, *Hund*, *Rasensprenger*, *Legoturm*, *Malen*, *Süssigkeit*, *Lolli*, *Wald*.

Untertest 3 des NEVT 3-5: Erinnerung

Der dritte Untertest prüft die Komponente *Erinnerung*. Im *TEC* bildet diejenige Szene die Grundlage für diese Aufgabe, in welcher ein Fuchs den Hasen der Hauptfigur auffrisst. Diese Geschichte erscheint den Autorinnen für dreijährige Kinder zu drastisch. Zwei Items des Untertests 2 bilden stattdessen die Basis für die Prüfung der an Erinnerung gekoppelten Emotionen: *Rasensprenger* und *Teddy*. Diese Items enthalten die zwei verschiedenen Zielemotionen: *Traurigkeit* und *Freude*. Im *TEC*, wird dem Kind zunächst eine andere Situation präsentiert, damit ausgeschlossen werden kann, dass das zu prüfende Kind lediglich die zuletzt gesehene Emotion wiederholt. Da im *NEVT 3-5* diese grundlegende Szene jedoch weiter vorne im Testverlauf platziert wird, entfällt diese Absicherung. Entsprechend kann direkt zur Prüfung der Items übergegangen werden.

Eine Herausforderung in diesem Untertest besteht darin, Items zu finden, die genügend eindrücklich sind, um eine zuverlässige Erinnerungsleistung zu ermöglichen. Demnach enthält dieser Untertest lediglich zwei Items.

Untertest 4 des NEVT 3-5: Wunsch/Vorlieben

Die Instruktion der Testaufgabe für die Komponente Wunsch im *TEC* wurde in Kapitel 3.3.1 vorgestellt. Wie dort ersichtlich ist, werden den Proband:innen viele Informationen verbal vermittelt, bevor sie die konkrete Testfrage gestellt bekommen. Deshalb ist es eine besondere Herausforderung, diese Testaufgabe, ohne das Nutzen von Sprache, für die Kinder verständlich zu präsentieren. Die Voraussetzung für das Beantworten der Testfrage ist, dass die Kinder die Vorlieben bzw. Wünsche der zwei Hauptfiguren kennen. Das Vermitteln der Vorlieben durch Gesichtsausdrücke der Freude oder Traurigkeit ist nicht möglich, da dies bereits Hinweise auf die Aufgabenantwort liefern würde. Deshalb greifen die Autorinnen auf das Vermitteln der Vorlieben via Gesten zurück (vgl. Kapitel 2.3.3.). Die Items «Salat» und «Limonade» aus dem *TEC* werden nicht übernommen, da keine passenden Gesten gefunden wurden, die Vorlieben oder Abneigungen in Bezug auf diese treffend darstellen. Stattdessen zeigen im ersten Item die Darstellenden ihre Zuneigung oder Abneigung gegenüber Käse. Die Person, die Käse mag, führt sich ein Stück davon zum Mund. Die Person, die

Käse nicht mag, hält sich mit den Fingern die Nase zu. Diese Gesten sollen die Vorlieben der Darstellenden gegenüber Käse visuell verdeutlichen.

Im zweiten Item wird eine musikalische Darbietung abgebildet, in welcher ein Zuhörer die Musik mag und die Zuhörerin die Musik ablehnt. Dargestellt wird die Zuneigung, indem ersterer mit einer freudigen Geste (Arme und Hände in Richtung Himmel strecken) mit einer Person zu sehen ist, die Saxophon spielt. Zweitere, die die Musik nicht mag, ist daneben und hält sich die Ohren zu. Das Zusammenspiel dieser Gesten in der dargestellten Szene ermöglicht es Proband;innen, die unterschiedlichen Vorlieben der abgebildeten Figuren zu erkennen und zu verstehen.

Wie im Untertest 3, ist die Itemgenerierung auch hier anspruchsvoll. Es ist schwierig, Situationen zu schaffen, in denen die Vorlieben und Wünsche der Protagonist:innen nonverbal vermittelt und entsprechend durch Gesten deutlich gemacht werden können. Aufgrund dieser Schwierigkeit enthält dieser Untertest gleich viele Items wie der *TEC* und wird nicht erweitert.

Für die Multiple Choice-Auswahl ist es wichtig miteinzubeziehen, was Pons und Kollegen (2004) als möglichen Grund für die geringe Erfolgsquote dieser Aufgabe der drei- und fünfjährigen Testpersonen angegeben haben (vgl. Abbildung 4). Die Kinder haben nur einen Punkt erhalten, wenn sie die widersprüchlichen emotionalen Reaktionen beider Figuren anerkannten. Wenn sie jedoch eine Figur als *fröhlich* und die andere nur als *neutral* statt als *traurig* bewertet haben, erhielten sie keinen Punkt. Um dieser Verzerrung entgegenzuwirken, werden in dieser Aufgabe für die gesamte Altersspanne pro Figur nur 3 Auswahlmöglichkeiten gegeben: *Freude*, *Angst* und *Traurigkeit*.

3.4.5. Testformat

Aufgabenarten

Die Testperson wird in den Untertests 2-4 des *NEVT 3-5* (Komponenten II, V, und III) mit einer visuell präsentierten Aufgabe konfrontiert, bei der ein bis zwei Bilder eine bestimmte Situation darstellen. Ursprünglich verfolgten die Autorinnen ein einheitliches Format, in welchem nur ein Bild die emotionsauslösende Situation darstellt. Nach eingehender Prüfung hat sich gezeigt, dass dies nicht in allen Aufgaben möglich ist. Einzelne Situationen erfordern zwei Bilder, damit die Ausgangslage und die entsprechende Emotion verständlich dargestellt werden können.

Auf Grundlage der visuellen Darstellung der Situation soll die Testperson aus vorgegebenen Antwortbildern das Bild auswählen, das am besten zur beschriebenen Situation passt. Die Antwortbilder sind eine Auswahl der von den schauspielenden Kindern mimisch dargestellten

Basisemotionen oder des alternativen Distraktors *neutral*. Korrekt ist diejenige Emotion, die der Hauptfigur in der dargestellten Situation entspricht.

Der Untertest 1 *Erkennen* weicht hier vom Rest des Tests ab. Diese Aufgabe basiert nicht auf Situationen, sondern es geht um die Zuordnung von emotionalen, mimischen Gesichtsausdrücken. Der Testperson werden vier Bilder mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken gezeigt. Die Versuchsleitung nennt daraufhin verbal eine Emotion, und die Testperson soll auf das Bild zeigen, das am besten dazu passt.

Antwortformat

Das Antwortformat basiert auf einem bildbasierten Multiple-Choice-Ansatz, bei dem die Testperson eine von vier visuellen Antwortoptionen auswählt. Die Wahl von vier Antwortoptionen sollte zunächst vom *TEC* übernommen werden, da sie als gut abgewogen angesehen wird: Die Ratewahrscheinlichkeit beläuft sich bei vier Antwortmöglichkeiten lediglich auf 25% und enthält gleichzeitig nicht zu viele Möglichkeiten, die kleine Kinder überfordern könnte. Die Autorinnen sehen jedoch gemäss den Resultaten des *TEC* (vgl. Abbildung 4), dass einige Komponenten für die jüngste Altersgruppe schwierig zu beantworten waren. Jeweils weniger als die Hälfte der Kinder im Alter von drei Jahren konnte die Komponenten II, III und V im *TEC* korrekt lösen. Eine Vereinfachung der betreffenden Aufgaben erscheint den Autorinnen für diese Altersgruppe sinnvoll. Es wurde deshalb entschieden, die Antwortmöglichkeiten dieser Untertests für die Altersgruppe 3;0 – 3;11 auf drei Bilder zu reduzieren.

Die räumliche Positionierung der Richtigerantwort erfolgt randomisiert. Ein möglicher Nachteil von Mehrfachwahlaufgaben im Vergleich zu dichotomen Aufgaben können Mängel der Distraktoren sein (Moosbrugger & Kelava, 2020). Zu beachten ist, dass die Distraktoren sorgfältig ausgewählt werden. Beispielsweise sollten in der Auswahl nicht zwei oder mehrere Emotionen bereitgestellt werden, die in einer gegebenen Situation gleichermaßen plausibel wären (z.B. *Wut* und *Traurigkeit* als Reaktion auf ein kaputtes Spielzeug).

Testlänge und -dauer

Der Test umfasst insgesamt 5 Probeitems und 20 Testitems. Die Durchführungszeit beträgt ca. 15 - 20 Minuten. Die Aufmerksamkeit der teilnehmenden Kinder soll möglichst geweckt und aufrechterhalten werden, weshalb der Test so effizient wie möglich durchzuführen ist. Dazu dient ein Manual mit präzisen Instruktionenanweisungen, welches von der testleitenden Person vorgängig genau studiert werden soll. Zudem sollte der Test ausreichend viele Items enthalten, um verlässliche Ergebnisse zu gewährleisten, jedoch nicht so viele, dass er unnötig in die Länge gezogen wird.

3.4.6. Theoretische Einschätzung der Itemschwierigkeit

Die Schwierigkeit der Items kann, wie bereits in Kapitel 3.4.2 angesprochen, basierend auf den Ergebnissen von Pons et al. (2004) abgeschätzt werden. Die im Test enthaltenen Komponenten sind Konstrukte, welche verschiedene Schwierigkeitsgrade beinhalten. Gemäss den Resultaten des *TEC* (vgl. Abbildung 4) ist anzunehmen, dass die jeweiligen Items der Komponenten I und V des *NEVT 3-5* ebenfalls tendenziell einfacher sind, während die Items der Komponenten II und III aufgrund ihres höheren Abstraktionsgrads eher schwieriger zu bewältigen sind. Demnach wird ermöglicht, dass zwischen leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Kindern unterschieden werden kann.

Da der vorliegende Test nonverbal instruiert wird, könnte es sein, dass mögliche Abweichungen in der Schwierigkeit der Items auf diese besondere Testgestaltung zurückzuführen sind. Besonders Untertest 4 könnte für die Kinder komplex zu beantworten sein, zumal auch die Verständnissicherung der Ausgangslage nicht möglich ist. Wie bereits aufgezeigt, wurden die Auswahlmöglichkeiten je nach Altersgruppe oder Komponente von vier auf drei Möglichkeiten reduziert. Aufgrund dieser strukturellen Gegebenheiten ist die Schwierigkeitsanforderung der einzelnen Items verschieden und an das Alter der Kinder angepasst.

Anzunehmen ist, dass alle Aufgaben mit steigendem Alter für Kinder einfacher lösbar werden. Dies würde übereinstimmen mit den Ergebnissen, die Pons et al. (2004) erhoben haben.

3.4.7. Instruktion und Auswertung

Der *NEVT 3-5* soll ein Instruktionsmanual beinhalten, in dem die Testbedingungen präzise festgelegt sind, wobei Empfehlungen von Petermann und Macha (2003) zum Erreichen des Gütekriteriums der Objektivität berücksichtigt werden. Das Manual muss so ausgestaltet sein, dass es standardisierte Vorgaben zur Testdurchführung, zum Vorgehen bei unvorhergesehenen Reaktionen der Testteilnehmenden, sowie klar definierte Abbruchkriterien beinhaltet. Wie bereits erläutert, werden mit Ausnahme des ersten Untertests alle Untertests nonverbal instruiert. Die Instruktion erfolgt durch ein Beispielvideo, in welchem ein Kind dargestellt wird, das eine Testaufgabe bearbeitet. Auf diese Weise wird den zu testenden Kindern die Art der Aufgabenstellung veranschaulicht, und es wird auch ohne Worte deutlich, was von ihnen erwartet wird. Während der Testung verwendet die Testleitung immer wieder standardisierte Gesten. Beispielsweise wird die Aufmerksamkeit des zu testenden Kindes durch eine Zeigegeste auf die Auswahlmöglichkeiten gelenkt. Danach erfolgt eine fragende Geste mit Blickkontakt zum Kind, was das Kind zur Auswahl motivieren soll. Die Gesten werden im Instruktionsmanual bildlich dargestellt, um eine einheitliche Durchführung durch die Testleitenden zu gewährleisten.

Ein Auswertungsbogen mit festgelegten Regeln zur Punktevergabe ermöglicht eine standardisierte Auswertung der Leistung der Teilnehmenden. Pons und Harris (2000) legen für die Auswertung der Komponenten I und II, welche mehr als zwei Items beinhalten, eine 80%-Regel fest: Die Kinder erhalten einen Punkt, wenn vier der fünf Items korrekt beantwortet werden. Diese Regel wird für den *NEVT 3-5* übernommen. Die Berechnung ergibt keine ganze Zahl (80 % entsprechen 6,4 Items). Angesichts der hohen Anforderungen des Tests aufgrund der nonverbalen Prüfung wird abgerundet. Entsprechend wird in den Untertests 1 und 2 ein voller Punktwert gegeben, wenn 6 oder mehr Items korrekt beantwortet werden. Für die Untertests 3 und 4 wird ein Punktwert gegeben, wenn beide Items korrekt beantwortet werden. Diese Regelungen könnten sich nach einer Eichstichprobe als anpassungsbedürftig erweisen. Durch die gewonnenen Daten (Itemschwierigkeit und Trennschärfe) liessen sich gegebenenfalls differenzierte Punktevergabesysteme entwickeln, die die tatsächlichen Schwierigkeiten der Items besser widerspiegeln.

3.4.8. Ethik und Datenschutz

Der Test wird unter Berücksichtigung ethischer Grundsätze durchgeführt. Vor der Teilnahme wird eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten eingeholt. Der Test ist altersgerecht gestaltet und soll keine Überforderung darstellen. Die Interaktion der Testleitung soll kindgerecht und empathisch sein.

Der Umgang mit sensiblen Daten erfolgt verantwortungsbewusst, um die Privatsphäre der Teilnehmenden zu wahren. Die Verarbeitung und Aufbewahrung der Daten erfolgt strikt nach den, zum Zeitpunkt der Durchführung, geltenden Datenschutzrichtlinien des Fachverbandes, um die Sicherheit und Integrität der Informationen zu gewährleisten. Ausserdem müssen bei der Endversion als App besonders hohe Datenschutzerfordernisse erfüllt werden, insbesondere da es um sensible Daten von Kindern geht. Dies erfordert Massnahmen wie Verschlüsselung und Datensicherheit.

3.5. Zusammenfassung

Das Kapitel bietet eine fundierte Darstellung der methodischen Überlegungen und praktischen Schritte, die für die Entwicklung eines zuverlässigen, kindgerechten und nonverbalen Tests zur Erfassung des emotionalen Verständnisses erforderlich sind. Die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung liefern die Grundlage zur Entwicklung des *NEVT 3-5*. Wie bei grösseren Produktentwicklungsprozessen üblich, ist zunächst die Herstellung eines Prototyps vorgesehen (Thommen, 2016). Hierfür eignet sich aufgrund der Kosten- und Zeitersparnis eine Paper-Pencil-

Version, bei der das Testmaterial in einem Ringbuch präsentiert wird und die Auswertung manuell anhand eines Auswertungsbogens erfolgt. Tabelle 3 fasst den Aufbau des *NEVT 3-5* zusammen.

Tabelle 3: Zusammenfassende Darstellung des Aufbaus des *NEVT 3-5*

Untertest (inkl. Komponente)	Items (inkl. Trials)	Zielbegriff bzw. -emotion	Anzahl Antwortauswahl Version 3;0 – 3;11	Anzahl Antwortauswahl Version 4;0 – 5;11
UT 1 – Erkennen				
	<i>Trial 1 (Videoinstruktion)</i>	Auto	4	4
	<i>Trial 2</i>	Ball	4	4
	<i>Trial 3</i>	Herz	4	4
	Item 1	Traurigkeit	4	4
	Item 2	Freude	4	4
	Item 3	Wut	4	4
	Item 4	Angst	4	4
	Item 5	Freude	4	4
	Item 6	Traurigkeit	4	4
	Item 7	Angst	4	4
	Item 8	Wut	4	4
UT 2 – Äussere Ursache				
	<i>Trial 1 «TV» (Videoinstruktion)</i>	Wut	3	4
	<i>Trial 2 «Geburtstag»</i>	Freude	3	4
	Item 1 «Teddy»	Traurigkeit	3	4
	Item 2 «Hund»	Angst	3	4
	Item 3 «Rasensprenger»	Freude	3	4
	Item 4 «Legoturm»	Wut	3	4
	Item 5 «Malen»	Traurigkeit	3	4
	Item 6 «Süssigkeit»	Wut	3	4
	Item 7 «Lolli»	Freude	3	4
	Item 8 «Wald»	Angst	3	4
UT 3 – Erinnerung				
	Item 1 «Fotoalbum Teddy»	Traurigkeit	3	4
	Item 2 «Fotoalbum Rasensprenger»	Freude	3	4
UT 4 – Wunsch/Vorlieben				
	Item 1 «Käse»	Je Protagonist:in Freude bzw. Traurigkeit	3	3
	Item 2 «Musik»	Je Protagonist:in Freude bzw. Traurigkeit	3	3

4. Diskussion

Um die eingangs eingeführte Fragestellung zu beantworten, wurde ein nonverbales Testverfahren zum Emotionsverständnis konzipiert, das den besonderen Bedürfnissen von Vorschulkindern mit einer Sprachentwicklungsstörung gerecht wird. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Konzeption vorgestellt und kritisch hinterfragt.

4.1. Ergebnisse

Das neu entwickelte Testverfahren *NEVT 3-5* ist auf eine nonverbale Instruktion und Durchführung ausgerichtet und berücksichtigt durch den Einsatz gestisch-visueller Elemente die sprachlichen Barrieren der Zielgruppe weitestgehend. Die definierten Items entsprechen der Lebenswelt eines Vorschulkindes, sie werden ihnen durch den Einsatz fotografischen Bildmaterials in einer realitätsnahen Situation präsentiert. Das statische Format der Fotografie respektiert zudem die noch kurze Aufmerksamkeitsspanne und die leichte Ablenkbarkeit dieser noch sehr jungen Kinder. Nicht zuletzt fördern die kindlichen Fotomodelle die Identifikation der Testpersonen mit der Situation. Die Test- und Aufgabenformate sowie die Durchführungszeit sind ebenfalls an das junge Zielpublikum angepasst und erfüllen dadurch die Nebengütekriterien der Testökonomie, Nützlichkeit, Zumutbarkeit und Fairness.

Das Testmaterial integriert Erkenntnisse aus dem Bereich der Emotionspsychologie, der Sprachentwicklung sowie Anforderungen der Testtheorie und Erfahrungswerte aus dem *TEC*. Dadurch soll eine spätere Erprobung des Testmaterials im Hinblick auf Einhaltung der Gütekriterien sowie der Durchführbarkeit und Auswertung ermöglicht werden.

4.2. Kritische Betrachtung

Prozess der Testentwicklung

Die Entwicklung eines psychologischen Tests ist ein komplexer, interdisziplinärer Prozess, der die enge Zusammenarbeit von Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen erfordert und erheblicher zeitlicher und finanzieller Ressourcen bedarf. Im begrenzten Rahmen einer Bachelorarbeit konnten nicht alle Ressourcen bereitgestellt werden, dennoch ist es gelungen den *NEVT 3-5* für eine digitale Anwendung zu konzipieren und kriteriengeleitete Aufgaben zu formulieren. Die Autorinnen gewannen während des gesamten Entwicklungsprozesses wertvolle Einblicke in die verschiedenen Phasen der Testentwicklung, die für eine spätere digitale Adaption oder Weiterentwicklung des Tests von Nutzen sein können.

Aufgrund der fehlenden Mittel wurde ein Paper-Pencil-Prototyp entwickelt, für den die Autorinnen kreative Lösungen fanden, um die Inhalte und Aufgaben anzupassen. So wurde beispielsweise statt eines professionellen Fotoshootings im Studio ein eigenes im häuslichen Rahmen durchgeführt. Durch die Einbindung von Laienschauspieler:innen sind die kommunikativen Botschaften des Bildmaterials möglicherweise weniger deutlich als bei professionellen Schauspielenden. Der Prototyp eignet sich in Folge nicht zur Eichstichprobe, sondern nur zur Anwendung in einer Pilotstudie.

NEVT 3-5 – Konzeptionell

Durch die sprachfreie Instruktion und Durchführung sowie der Präsentation der Items durch geschlechterintegrierendes Bildmaterial ist der *NEVT 3-5* für eine inklusive Umgebung konzipiert, die der Lebenswelt von Kindern entspricht. Die Kleidung der Protagonis:innen wurde möglichst geschlechterunabhängig und neutral gewählt. Trotz dieser Bemühungen ist eine abendländische Prägung des Testmaterials nicht auszuschliessen und im Sinne der Testfairness zu prüfen. Beispielsweise stellen Pala und Yıldız (2024) in ihrer Studie mit türkischen Müttern fest, dass sie andere Werte zum kindlichen Emotionsverständnis erhalten als Studien aus dem angelsächsischen Raum erwarten liessen. Sie führen dies mitunter auf kulturelle Unterschiede zurück – bemerkbar etwa in Erziehungsfragen und der Definition von Autorität.

Im Sinne der Inklusion gilt es ebenfalls zu bedenken, dass die Durchführung mittels Zeigegeesten für Kinder mit motorischen Einschränkungen erschwert sein kann. Auch sind bei Sehbehinderungen oder Wahrnehmungsauffälligkeiten Schwierigkeiten bei der Testdurchführung möglich. Für Kinder mit kognitiven Einschränkungen könnte die Testdurchführung aufgrund der Komplexität – insbesondere der Untertests 3 und 4 – herausfordernd sein.

Bei Kindern mit einer SES im Bereich der Pragmatik, wie sie häufig bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) beobachtet wird, kann die Testung zu uneindeutigen Resultaten führen. Eine solche Störung erschwert die «nonverbale Kommunikation und Emotionsdeutung oder Verwendung (Gestik und Mimik)» (Achhammer, Büttner-Kunert, Sallat & Spreer, 2016, S. 65) und steht damit im Widerspruch zur Testkonzeption.

Der *NEVT 3-5* soll die gestisch-visuelle Wahrnehmung ansprechen und verzichtet komplett auf akustische Signale. Die Verwendung akustischer Signale oder dynamischer Bilder könnte jedoch zur besseren Interpretation der abgebildeten Situation beitragen (Petermann & Wiedebusch, 2016). Eine allfällige Ergänzung um akustische Hinweise oder gar die Adaption der Medienwahl ist nach einer ersten Pilotstudie mit dem Prototyp zu prüfen.

Die Itemauswahl des Untertests 3 führt möglicherweise dazu, dass die Testperson die abgebildete Situation bewertet, anstatt eine Erinnerungsleistung zu erbringen. Dies kann die zu einer Verzerrung der Testergebnisse führen.

Eine Herausforderung der nonverbalen Instruktion und Durchführung besteht beim Untertest 4: Eine Verständnissicherung, wie sie verbal im *TEC* vorkommt, entfällt und könnte deswegen die Erfolgsquote dieser Aufgabe mindern.

NEVT 3-5 – Inhaltlich

Wie bereits in Kapitel 3.4.2 erwähnt, ist es nicht möglich die *Emotionserkennung*, Untertest 1 des *NEVT 3-5*, ohne Sprache zu testen. Da es sich um den ersten Untertest handelt, der durchgeführt wird, ist es sehr wichtig dem Kind auch bei Falschantworten ein gutes Gefühl zu vermitteln, um die Kollaborationsbereitschaft nicht zu gefährden. Die Autorinnen betonen, dass auch das Nichtbestehen der Aufgabe wertvolle Erkenntnisse liefern kann: werden die Testresultate dieses Untertests ins Verhältnis mit den anderen Resultaten gesetzt, erlaubt dies möglicherweise die Ableitung eines differenzialdiagnostischen Hinweises zur Störungsebene (Emotionsverständnis oder Sprache). Ebenfalls kann dieser Hinweis zur Hypothesenformulierung bzw. zur Identifikation einer Therapieindikation genutzt werden.

Im Untertest 3 *Erinnerung* sollen die Kinder eine grosse Erinnerungsleistung erbringen, ohne dass diese verbal instruiert wird. Die Instruktion für diesen Testabschnitt wird im Manual des Prototyps beschrieben, dennoch besteht hier die Gefahr, dass das Kind die Aufgabenstellung mangels Information nicht versteht.

Für den Untertest 4 *Wunsch* bedarf es des körperlichen Ausdrucks, um das sich verändernde kommunikative Element der abgebildeten Situationen darzustellen. Es ist zu erwarten, dass die ausgesuchte Darstellung im Vorschulalter erkannt werden kann (vgl. Kapitel 2.3.3). Wenn die Bildsprache die Situationsveränderung nicht deutlich genug darstellt, kann dies eine mögliche Fehlerquelle sein.

NEVT 3-5 – Methodisch

Aufgrund der Durchführungsschwierigkeiten kann die Aussagekraft und Validität der Testergebnisse bei Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten in den Bereichen der Motorik, der Kognition, des Sehens oder mit einer SES im Bereich der Pragmatik verfälscht sein.

Die Testversion für die dreijährigen Kinder sieht für die Untertests 2-4 nur drei Antwortalternativen vor, für die vier- und fünfjährigen ist dies nur beim Untertest 4 der Fall. Hierbei besteht eine

potenzielle methodische Fehlerquelle durch die sogenannte *Tendenz zur Mitte*. Diese tritt auf, wenn eine Person dazu neigt, ungewöhnlich oft die mittleren oder neutralen Antwortkategorien oder -bereiche auszuwählen (Wirtz, 2019b). Die Wahl der mittleren Antwortkategorien kann darauf hindeuten, dass die Person subjektiv unsicher ist oder der Meinung ist, dass die angebotenen Antwortmöglichkeiten für eine angemessene Bewertung ungeeignet sind (Moosbrugger & Kelava, 2020). Diese möglichen Verzerrungen sollten im Verlauf der Testeichung im Blick behalten werden.

Kritisch anzumerken ist auch die verhältnismässig geringe Anzahl Items in den Untertests 3 und 4, was die Zuverlässigkeit des Tests einschränken, und die Überprüfung der Validität und Reliabilität erschweren kann. Ebenfalls liegt mit dem *NEVT 3-5* ein heterogener Test vor, der unterschiedliche Komponenten des Emotionsverständnisses überprüft. Im Vergleich zu einem homogenen Test, z.B. einem Wortschatztest, werden im *NEVT 3-5* verschiedene Fähigkeiten überprüft. Es ist daher denkbar, dass die interne Konsistenz niedrigere Werte aufweist.

Einen grossen Vorteil des nonverbalen Testverfahrens sehen die Autorinnen bei der Anwendung dieses bei Kindern mit Migrationshintergrund, die noch nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen. Sprachgebundene Tests könnten hier möglicherweise zu einer Benachteiligung führen, was beim *NEVT 3-5* nicht zu erwarten ist.

4.3. Ausblick

Um die Gütekriterien zu gewährleisten, empfehlen die Autorinnen zunächst die Durchführung einer Pilotstudie mit dem Prototyp. Eine solche Studie ermöglicht es, den Test im kleineren Rahmen zu erproben und dabei erste Einblicke zur Praxistauglichkeit und Verständlichkeit zu erhalten. Die gewonnenen Erkenntnisse könnten essenzielle Hinweise zur Einleitung der nächsten Entwicklungsschritte liefern – notwendige Korrekturen vorzunehmen und die Digitalisierung bzw. das endgültige Format des *NEVT 3-5* vorzubereiten. Nach Fertigstellung des Endprodukts schlagen die Autorinnen eine weitere Pilotstudie vor, um allfällige Probleme bei der Durchführung zu identifizieren. Eine Eichstudie am Ende des Entwicklungsprozesses sollte durchgeführt werden, um repräsentative Daten zur Normierung des *NEVT 3-5* zu sammeln sowie um die Punktevergabe und Skalierung festzulegen. Die gewonnenen Daten ermöglichen ebenfalls die Überprüfung der Qualität der Items durch eine Analyse der Itemschwierigkeit, der Trennschärfe und der internen Konsistenz. Im Rahmen der Testevaluation können unter Berücksichtigung der teilweise geringen Anzahl Items die Test-Retest-Reliabilität, Split-Half-Reliabilität sowie die Konstruktvalidität durch den Einsatz einer exploratorischen Faktorenanalyse untersucht und bewertet werden.

Wie weiter oben angemerkt, wäre zu prüfen, ob der *NEVT 3-5* um akustische Signale, beispielsweise Interjektionen oder Musik, erweitert werden soll, um die zu identifizierende emotionale Situation realistischer zu gestalten. Vertiefte Forschung in diesem Bereich könnte wertvolle Informationen zur Beantwortung dieser Frage liefern.

Zudem wäre in einer weiteren Forschungsarbeit interessant zu erfahren, ob ein Bedarf besteht, auch ältere Kinder gezielt auf das Emotionsverständnis zu testen und ob dafür die Erweiterung des *NEVT 3-5* um die Basisemotionen Ekel, Überraschung, Interesse und eventuell Verachtung, je nach zugrunde liegender Theorie (vgl. Kapitel 2.1), geeignet erscheint.

Die Konzeption des *NEVT 3-5* greift das Anliegen der Autorinnen auf, die Entwicklung fairer Testverfahren für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen zu fördern und zugleich für diese wichtige Thematik zu sensibilisieren. Die weitere Anpassung und Entwicklung von Diagnosetests, die speziell auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe eingehen, bleibt ein erstrebenswertes Ziel.

Literaturverzeichnis

- Achhammer, B., Büttner-Kunert, J., Sallat, S. & Spreer, M. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter* (Forum Logopädie) (1. Auflage.). Stuttgart: Georg Thieme.
- Beitchman, J. H., Wilson, B., Johnson, C. J., Atkinson, L., Young, A., Adlaf, E. et al. (2001). Fourteen-Year Follow-up of Speech/Language-Impaired and Control Children: Psychiatric Outcome. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 40(1), 75–82.
<https://doi.org/10.1097/00004583-200101000-00019>
- Berk, L. E., Schönplflug, U., Petersen, K., Aralikalti, E. & Berk, L. E. (2011). *Entwicklungspsychologie* (Always learning) (5. Auflage.). München: Pearson Studium.
- Bühler, D. (2022). Entwicklung pragmatischer Fähigkeiten – Sprachgebrauch vor den ersten Wörtern. *logopädie schweiz*, (03), 4–11.
- Bühler, D., Ernst, B. & Jenni, O. (2020). Sprachentwicklung des jungen Kindes: Checkliste für den Kinderarzt. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 168(3), 208–214. <https://doi.org/10.1007/s00112-020-00842-x>
- Chronaki, G., Hadwin, J. A., Garner, M., Maurage, P. & Sonuga-Barke, E. J. S. (2015). The development of emotion recognition from facial expressions and non-linguistic vocalizations during childhood. *British Journal of Developmental Psychology*, 33(2), 218–236. <https://doi.org/10.1111/bjdp.12075>
- Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion*, 6(3–4), 169–200.
<https://doi.org/10.1080/02699939208411068>
- Ekman, P. (2017). *Gefühle lesen: Wie Sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren*. (S. Kuhlmann-Krieg & M. Reiss, Übers.) (2. Auflage.). Berlin: Springer.
- Emotionswissen. (n. d.). *Glossar: Motivation und Emotion*. Verfügbar unter: <https://lehrbuch-psychologie.springer.com/lexikon/429#:~:text=Zum%20Emotionswissen%20zählt%20die%20Fähigkeit,sich%20und%20anderen%20verändern%20kann.>

- Fahrenberg, J. (2021). Emotionalität. (M.A. Wirtz, Hrsg.) *Dorsch - Lexikon der Psychologie*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/emotionen-primaeere#search=75076e68d8c81b6668e0e2eb812f9bf6&offset=0>
- Fisseni, H.-J. (2004). *Lehrbuch der psychologischen Diagnostik: mit Hinweisen zur Intervention* (Hogrefe eLibrary) (3. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). *Angewandte Entwicklungspsychologie der Kindheit: Begleiten, Unterstützen und Fördern in Familie, Kita und Grundschule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Fuisz-Szammer, N. & Samonig, H. (2011). *Die Bedeutung des nonverbalen Ausdrucks für den Spracherwerb*. (Deutsches Jugendinstitut, Hrsg.). München: Deutsches Jugendinstitut.
- Hille, K. (2016). Exekutive Funktionen – Häufig gestellte Fragen von Lehrkräften. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Auflage., S. 181–188). Bern: Hogrefe.
- Izard, C. E. (2009). Emotion Theory and Research: Highlights, Unanswered Questions, and Emerging Issues. *Annual Review of Psychology*, *60*(1), 1–25.
<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.60.110707.163539>
- Izard, C. E., King, K. A., Trentacosta, C. J., Morgan, J. K., Laurenceau, J.-P., Krauthamer-Ewing, E. S. et al. (2008). Accelerating the development of emotion competence in Head Start children: Effects on adaptive and maladaptive behavior. *Development and Psychopathology*, *20*(1), 369–397.
<https://doi.org/10.1017/S0954579408000175>
- Izard, C. E., Woodburn, E. M., Finlon, K. J., Krauthamer-Ewing, E. S., Grossman, S. R. & Seidenfeld, A. (2011). Emotion Knowledge, Emotion Utilization, and Emotion Regulation. *Emotion Review*, *3*(1), 44–52. SAGE Publications. <https://doi.org/10.1177/1754073910380972>
- Jäncke, L. (2017). *Lehrbuch kognitive Neurowissenschaften* (2. Auflage.). Bern: Hogrefe.

- Jenni, O. (2021). *Die Kindliche Entwicklung Verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.
- Jovanovic, B. (2015). Emotionale Entwicklung und Entwicklung des Selbst (Kohlhammer Standards Psychologie). In M. Hasselhorn, W. Kinde & S. Schneider (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie der Kindheit* (1. Auflage., S. 234–263). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Kannengieser, S. (2021). *Sprachentwicklungsstörungen Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4. Auflage.). München: Urban & Fischer in Elsevier.
- Kastner-Koller, U. & Deimann, P. (2012). *WET - Wiener Entwicklungstest* (3. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Kauschke, C., Dörfler, T., Sachse, S. & Siegmüller, J. (2022). *PDSS - Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen* (3. Auflage.). München: Urban & Fischer in Elsevier.
- Kauschke, C., Lüke, C., Dohmen, A., Haid, A., Leitinger, C., Männel, C. et al. (2023). Delphi-Studie zur Definition und Terminologie von Sprachentwicklungsstörungen – eine interdisziplinäre Neubestimmung für den deutschsprachigen Raum. *Logos*, 31, 84–102.
- Kjørup, S. (2009). *Semiotik*. (E. Bense, Übers.). Stuttgart: UTB.
<https://doi.org/10.36198/9783838530390>
- Klicpera, C., Gasteiger-Klicpera, B. & Bešić, E. (2019). *Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter* (UTB) (2. Auflage.). Wien: Facultas. <https://doi.org/10.36198/9783838551524>
- Klinkhammer, J., Voltmer, K. & Von Salisch, M. (2022). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklung und Folgen* (2. Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Krampen, D. (2022). Testfairness. (M.A. Wirtz, Hrsg.) *Dorsch - Lexikon der Psychologie*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/testfairness>

- Krumm, S., Schmidt-Atzert, L. & Amelang, M. (2021). Grundlagen diagnostischer Verfahren. In L. Schmidt-Atzert, S. Krumm & M. Amelang (Hrsg.), *Psychologische Diagnostik* (6. Auflage.). Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61643-7>
- Lautenschläger, T., Sachse, S., Buschmann, A. & Bockmann, A. (2020). Folgeprobleme und begleitende Auffälligkeiten bei Sprachentwicklungsstörungen. In S. Sachse, A.-K. Bockmann & A. Buschmann (Hrsg.), *Sprachentwicklung: Entwicklung - Diagnostik - Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter* (S. 253–280). Berlin: Springer.
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (Hrsg.). (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (Lehrbuch) (3. Auflage.). Berlin: Springer.
- Pala, Ş. & Yıldız, T. G. (2024). Investigation of the association between mothers' emotion socialization behaviors and children's ability to understand emotions. *Current Psychology*, 43, 33352–33367. <https://doi.org/10.1007/s12144-024-06834-4>
- Petermann, F. & Gust, N. (2016). *EMK 3-6 - Inventar zur Erfassung emotionaler Kompetenzen bei Drei- bis Sechsjährigen*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Macha, T. (2003). Strategien in der testgestützten allgemeinen Entwicklungsdiagnostik. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 151(1), 6–13. <https://doi.org/10.1007/s00112-002-0621-x>
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (Klinische Kinderpsychologie) (3. Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02710-000>
- Pons, F. & Harris, P. L. (2000). *Test of Emotion Comprehension – TEC*. Oxford: Oxford University Press.
- Pons, F., Harris, P. L. & Doudin, P.-A. (2002). Teaching emotion understanding. *European Journal of Psychology of Education*, 17(3), 293–304. <https://doi.org/10.1007/BF03173538>

Pons, F., Harris, P. L. & de Rosnay, M. (2004). Emotion comprehension between 3 and 11 years:

Developmental periods and hierarchical organization: *European Journal of Developmental Psychology*. *European Journal of Developmental Psychology*, 1(2), 127–152.

<https://doi.org/10.1080/17405620344000022>

Pospeschill, M. (2022). *Testtheorie, Testkonstruktion, Testevaluation* (2. Auflage.). Stuttgart: utb.

<https://doi.org/10.36198/9783838558332>

Rissling, J. K., Melzer, J., Menke, B., Petermann, F. & Daseking, M. (2015). Sprachkompetenz und

Verhaltensauffälligkeiten im Vorschulalter. *Das Gesundheitswesen*, 77(10), 805–813. Stuttgart:

Georg Thieme. <https://doi.org/10.1055/s-0035-1564080>

Rocha, A., Roazzi, A., Silva, A., Candeias, A. A., Minervino, C., Roazzi, M. et al. (2015). Test of

Emotional Comprehension: Exploring the underlying structure through Confirmatory Factor Analysis and Similarity Structure Analysis. In Antonio Roazzi, B. Campello de Souza & W. Bilsky (Hrsg.), *Facet theory: searching for structure in complex social, cultural and psychological phenomena* (S. S. 66-84). Editora Ufpe.

Rupp, S. (2013). *Semantisch-Lexikalische Störungen bei Kindern: Sprachentwicklung: Blickrichtung*

Wortschatz (Praxiswissen Logopädie Ser) (1. Auflage.). Berlin: Springer.

Sarimski, K., Röttger, M. & Hintermair, M. (2015). Pragmatische Kompetenzen und sozial-emotionale

Probleme spracherwerbsgestörter Kinder. *Logos*, Jg. 23(2), 84–91.

Schuchardt, K. & Mähler, C. (2021). Arbeitsgedächtnis im Kindesalter. (M.A. Wirtz, Hrsg.) *Dorsch -*

Lexikon der Psychologie. Verfügbar unter:

<https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/arbeitsgedaechtnis-im-kindesalter>

SEO Südwest. (n. d.). Jaccard-Koeffizient. *SEO Glossar*. Zugriff am 27.9.2024. Verfügbar unter:

<https://www.seo-suedwest.de/seo-wissen/seo-glossar/jaccard-koeffizient.html>

Siegler, R., Saffran, J. R., Gershoff, E. T. & Eisenberg, N. (2021). *Entwicklungspsychologie im Kindes-*

und Jugendalter (5. Auflage.). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62772-3_10

- Sim, F., O'Dowd, J., Thompson, L., Law, J., Macmillan, S., Affleck, M. et al. (2013). Language and social/emotional problems identified at a universal developmental assessment at 30 months. *BMC Pediatrics*, 13(1), 206. <https://doi.org/10.1186/1471-2431-13-206>
- Steinbach, M. (2007). Gebärdensprache. *Schnittstellen der germanistischen Linguistik* (S. 137–186). Stuttgart: J.B. Metzler. <https://doi.org/10.1007/978-3-476-05042-7>
- Tomasello, M. (2010). *Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation*. (J. Schröder, Übers.) (1. Auflage.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Tröster, H., Flender, J., Reineke, D. & Wolf, S. M. (2016). *DESK 3-6 R - Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten – Revision* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Voltmer, K. & Von Salisch, M. (2021). *ATEM 3-9 - Adaptiver Test des Emotionswissens* (1. Auflage.). Heidelberg: Springer.
- Wagner, K. H. (1997). Grundkurs Sprachwissenschaft. Verfügbar unter: <http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/grundkurs1/pdf/grund.pdf>
- Wiedebusch, S. & Petermann, F. (2006). Psychologische Tests zur Erfassung emotionaler Fertigkeiten. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 154(4), 320–325. <https://doi.org/10.1007/s00112-006-1308-5>
- Wilkening, F. (2012). Perspektivenübernahme. (M.A. Wirtz, Hrsg.) *Dorsch - Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 3.10.2024. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/perspektivenuebernahme#search=4db7106b4370d3a18751e0815b65fb10&offset=0>
- Wirtz, M. A. (2019a). Konsistenzindex. (M.A. Wirtz, Hrsg.) *Dorsch - Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 24.9.2024. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/konsistenzkoeffizient-konsistenzindex>
- Wirtz, M. A. (2019b). Tendenz zur Mitte. (M.A. Wirtz, Hrsg.) *Dorsch - Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 24.9.2024. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/tendenz-zur-mitte>

Wirtz, M. A. (2021). Power-Test. (M.A. Wirtz, Hrsg.) *Dorsch - Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 24.9.2024. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/power-test>

World Health Organization (WHO). (2019, 2021). International Classification of Diseases. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en>

Zwirnmann, S., Lüke, C. & Stein, R. (2023). Fachbeitrag: Sprachliche und emotional-soziale Beeinträchtigungen. Komorbiditäten und Wechselwirkungen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*. <https://doi.org/10.2378/vhn2022.art44d>

Anhang 2: Einverständniserklärungen Prototyp

Anfrage zur Teilnahme an einem Entwicklungsprojekt

Liebe Eltern

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit führen wir ein Entwicklungsprojekt durch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Kind daran teilnehmen würde. Gerne informieren wir Sie hiermit über das Projekt.

Über uns

Unsere Namen sind Inês Oliveira und Nicole Miller. Wir studieren Logopädie und befinden uns im letzten Studienjahr. Mit unserer Bachelorarbeit möchten wir einen Beitrag zur frühen Unterstützung von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen und Defiziten in der Entwicklung des Emotionsverständnisses leisten.

Worum es geht

Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines nonverbalen Testverfahrens zur Erfassung des Emotionsverständnisses bei Vorschulkindern mit Sprachentwicklungsstörungen. Ziel ist die Konzeption eines Tests, der sprachliche Barrieren überwindet und den spezifischen Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht wird, um eine faire und inklusive Diagnostik zu ermöglichen. Hierzu wird ein Prototyp entwickelt. Dieser besteht aus Fotografien von alltäglichen Situationen, die von Kindern in einer Testsituation beurteilt werden sollen.

Die Fotos und ein Instruktionsvideo werden von uns erstellt. Ihr Kind wird auf den Fotografien oder dem Video zu sehen sein. Diese können zu Forschungszwecken genutzt werden, indem der Prototyp an einer Stichprobe von Kindern im Vorschulalter angewandt wird.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Die Teilnahme wird nicht entschädigt.

Datenschutz: Die erhobenen Daten werden ausschließlich im Rahmen des Prototyps NEVT 3-5 verwendet. Eine Weiterverwendung über den genannten Zweck hinaus ist ohne ihre Einwilligung nicht gestattet. Auch nach Abschluss der Bachelorarbeit stehen die Daten ausschließlich für Forschungszwecke zur Verfügung.

Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist des Leistungsnachweises gelöscht.

Für die Weiterverwendung von Foto-, Audio- und/oder Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken ist Ihre separate Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Ihr Kind stellt entweder Alltagssituationen und Emotionen dar, die fotografisch festgehalten werden, oder es wird für ein Instruktionsvideo gefilmt. Beim Video ist es dabei zu sehen, wie es zwei Aufgaben aus dem Test bearbeitet.

Nutzen

Der Prototyp des zu entwickelnden Tests dient der Weiterentwicklung des Nonverbaler Emotionsverständnistest für drei- bis fünfjährige Kinder (NEVT 3-5). Damit kann voraussichtlich eine zuverlässige Aussage über das Emotionsverständnis sprachentwicklungsgestörter Kinder getroffen werden. Diese Informationen sind insbesondere dafür hilfreich, um Zusammenhänge zwischen Sprachentwicklungsstörungen und Störungen der Entwicklung der Emotionskompetenz

wissenschaftlich weiter zu untersuchen. Die Ergebnisse unterstützen langfristig eine gezielte therapeutische Intervention für die betroffenen Kinder.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Nicole Miller (nicole.miller@gmx.ch) steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung.

Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
des Kindes

Hanno Miller

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Nicole Miller

- Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Eingabe, falls erforderlich sonst Leerzeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von **Texteingabe: Name der zuständigen Person eingeben** ausreichend informiert.
- Sie haben die Informationen verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
- Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von **Zielperson: Teilnehmer:in, z.B. 'Ihr Kind', 'Ihre Tochter, Vorname Nachname'** zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Maschwanden, 07.01.2025

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Zürich, 07.01.2025

Unterschrift der/des Studierenden

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

 Name und Vorname
des Kindes

Flavia Röllinghoff

 Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Inês Oliveira

- Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input checked="" type="checkbox"/> Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Eingabe, falls erforderlich sonst Leerzeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von **Texteingabe: Name der zuständigen Person eingeben** ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von **Zielperson: Teilnehmer:in, z.B. 'Ihr Kind', 'Ihre Tochter, Vorname Nachname'** zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Olten, 07.01.2025

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

 Name und Vorname
des Kindes

Tim Röllinghoff

 Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Inês Oliveira

 Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

 Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input checked="" type="checkbox"/> Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Eingabe, falls erforderlich sonst Leerzeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von **Texteingabe: Name der zuständigen Person eingeben** ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von **Zielperson: Teilnehmer:in, z.B. 'Ihr Kind', 'Ihre Tochter, Vorname Nachname'** zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Olten, 07.01.2025

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Zürich, 7.1.25

Unterschrift der/des Studierenden

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Anfrage zum Einverständnis über Bild- und Videoaufnahmen

Einverständnis zur Erstellung und Nutzung von Bild- und Videomaterial

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit führen wir ein Entwicklungsprojekt durch. In der Folge werden einige Informationen zum Projekt gegeben.

Über uns

Unsere Namen sind Nicole Miller und Inês Oliveira. Wir studieren Logopädie und befinden uns im letzten Studienjahr. Mit unserer Bachelorarbeit möchten wir einen Beitrag zur frühen Unterstützung von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen und Defiziten in der Entwicklung des Emotionsverständnisses leisten.

Worum es geht

Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines nonverbalen Testverfahrens zur Erfassung des Emotionsverständnisses bei Vorschulkindern mit Sprachentwicklungsstörungen. Ziel ist die Konzeption eines Tests, der sprachliche Barrieren überwindet und den spezifischen Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht wird, um eine faire und inklusive Diagnostik zu ermöglichen. Hierzu wird ein Prototyp entwickelt. Dieser besteht aus Fotografien von alltäglichen Situationen, die von Kindern in einer Testsituation beurteilt werden sollen.

Die Fotos und ein Instruktionsvideo werden von uns erstellt. Ich selbst werde auf den Fotografien oder dem Video zu sehen sein. Diese können zu Forschungszwecken genutzt werden, indem der Prototyp an einer Stichprobe von Kindern im Vorschulalter angewandt wird.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Die Teilnahme wird nicht entschädigt.

Datenschutz: Die erhobenen Daten werden ausschließlich im Rahmen des Prototyps NEVT 3-5 verwendet. Eine Weiterverwendung über den genannten Zweck hinaus ist nicht gestattet. Auch nach Abschluss der Bachelorarbeit stehen die Daten ausschließlich für Forschungszwecke zur Verfügung.

Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist des Leistungsnachweises gelöscht.

Für die Weiterverwendung von Foto-, Audio- und/oder Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken ist Ihre separate Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Ich stelle auf den Bildern Alltagssituationen dar, die fotografisch festgehalten werden, und/oder werde auf einem Instruktionsvideo gefilmt.

Nutzen

Der Prototyp des zu entwickelnden Tests dient der Weiterentwicklung des Nonverbaler Emotionsverständnistest für drei- bis fünfjährige Kinder (NEVT 3-5). Damit kann eine zuverlässige Aussage über das Emotionsverständnis sprachentwicklungsgestörter Kinder getroffen werden. Diese Informationen sind insbesondere dafür hilfreich, um Zusammenhänge zwischen Sprachentwicklungsstörungen und Störungen der Entwicklung der Emotionskompetenz wissenschaftlich weiter zu untersuchen. Die Ergebnisse unterstützen langfristig eine gezielte therapeutische Intervention für die betroffenen Kinder.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Nicole Miller (nicole.miller@gmx.ch) steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung.

Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Miller Nicole

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input checked="" type="checkbox"/> Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Weiteres: Eingabe, falls erforderlich sonst Leerzeichen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input checked="" type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von **Texteingabe: Name der zuständigen Person eingeben** ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von **Zielperson: Teilnehmer:in, z.B. 'Ihr Kind', 'Ihre Tochter, Vorname Nachname'** zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Maschwanden, 07.01.2025

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Zürich, 07.01.2025

Unterschrift der/des Studierenden

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Anhang 3: Exkurs Emotionsausdruck

«Gefühle non-verbal (beispielsweise mit Mimik, Blickverhalten, Stimme oder Körperhaltung) oder sprachlich (beispielsweise mit Benennen) zum Ausdruck bringen.» (Jenni, 2021, S. 145)

Die Entwicklung des Emotionsausdrucks geschieht für die primären und sekundären Emotionen in zwei Phasen. Erstere entwickeln sich bereits ab den ersten Lebensmonaten während des ersten Lebensjahres. Tabelle A3.1 liefert einen Überblick über die nonverbale Entwicklung des Ausdrucks der Basisemotionen, darin ist die erweiterte Definition der Basisemotionen nach Izard berücksichtigt.

Tabelle A3.1 Nonverbaler Ausdruck der Basisemotionen im Entwicklungsverlauf

Alter	Basis-/Emotion	Auslöser
2 Monate	Freude (soziales Lächeln)	Soziale Kontaktaufnahme
3-4 Monate	Ärger / Wut	Bei Frustration z.B. bei, Spiel
3-4 Monate	Traurigkeit	Häufig gemeinsam mit Ärger
Früh	Ekel	Beim Verabreichen bitterer Tropfen
5 Monate	Freude (Lachen)	Bei positiver Erregung, z.B. beim Spiel
8 Monate	Angst / Furcht	In Form von Fremdeln (unsichere Forschungslage)
11 Monate	Überraschung	Künstliche Spielsituation, nicht reliabel

Gegen Ende des zweiten Lebensjahres zeigt das Kind grosse Fortschritte in der kognitiven Verarbeitung (Siegler et al., 2021). Das Bewusstsein des Selbst und die Sprache beginnen sich zu bilden und ermöglichen die Entwicklung der sekundären Emotionen (Petermann & Wiedebusch, 2016). Die Ausbildung dieser ist stärker als die primären Emotionen von äusseren Umständen wie Erziehungsstil, Betreuungssituation und kulturelles Umfeld geprägt. Beispielsweise kann je nach ethnischer Herkunft ein Missgeschick die elterliche Reaktion „Schäme dich!“ oder „Wieso hast du das kaputt gemacht?“ auslösen. Das Kind wird je nach elterlicher Herangehensweise entweder mit Scham oder mit Schuld auf das Ereignis reagieren (Berk et al., 2011).

Eine zentrale Form des Emotionsausdrucks geschieht über die Verbalisierung und das Sprechen über Emotionen (Petermann & Wiedebusch, 2016). Die Autorinnen verdeutlichen nach Sichtung diverser Studien den engen Zusammenhang zwischen dem emotionalen Vokabular und der Beliebtheit unter Peers. Kinder, die ihre Emotionen ausdrücken können, scheinen beliebter zu sein. Ebenfalls verbesserten sich mit zunehmendem Alter nicht nur die Kompetenzen das Emotionsvokabular zu identifizieren, sondern auch diejenigen um «paralinguistischen Merkmale, wie beispielsweise der

Stimmelage oder dem Sprechtempo, zu erkennen» (ebd., S. 50).

Tabelle A3.2 fasst die Entwicklung des sprachlichen Emotionsausdrucks zusammen.

Tabelle A3.2: Sprachlicher Emotionsausdruck im Entwicklungsverlauf (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 48)

Alter	Entwickelte Fähigkeit zum Emotionsausdruck
18. bis 20. Lebensmonat	<ul style="list-style-type: none"> • einzelne Gefühlswörter für Basisemotionen • seltener Ausdruck eigener Emotionen (z.B. „Ich freue mich!“; „Ich weine!“) • passives Verständnis von einfachen Emotionswörtern
bis zum ca. 2. Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionswortschatz reicht für rudimentäre Gespräche über Emotionen • grösseres passives Verständnis als aktiver Gebrauch von Gefühlswörtern
bis zum ca. 4. Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> • häufigere Benennung von Emotionen anderer Personen • ausführlichere Gespräche über Emotionen möglich (z.B. über Ursachen und Konsequenzen von Emotionen)
bis zum ca. 6. Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> • Differenzierung des Emotionsvokabulars für komplexe Emotionen (z.B. „eifersüchtig“, „nervös“, „empört“)
bis zum ca. 12. Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> • weitere Zunahme des Emotionsvokabulars (Synonyme für bereits bekannte Gefühls wörter)

Anhang 4: Exkurs Emotionsregulation

«Gefühle bei sich selbst oder in der Interaktion mit anderen Personen mit bestimmten Verhaltensweisen regulieren. Man spricht dabei auch von emotionaler Selbstregulation.»
(Jenni, 2021, S. 145)

Die Emotionsregulation wird von mehreren Einflussgrößen bestimmt: dem Temperament, der exekutiven Funktionen sowie dem häuslichen Umfeld und dem Erziehungsstil (Jenni, 2021).

Die Forschung kennt unterschiedliche Definitionen von Temperament. Petermann & Wiedebusch (2016) gehen davon aus, dass das Temperament biologisch angelegt ist. Sie unterscheiden dafür die Größen der physiologischen Reaktivität bzw. der genetisch bedingten Erregbarkeit, und der Emotionalität, was der Tendenz zu einer gefühlsgeleiteten Reaktionsweise entspricht (Fahrenberg, 2021). Die exekutiven Funktionen nehmen in Form einer exekutiven Kontrolle Einfluss auf die Emotionsregulation (Jenni, 2021). Dieses Zusammenspiel aus Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitiver Planung wirkt modulierend auf die affektgesteuerte noch nicht automatisierte Reaktion ein (Hille, 2016). Die exekutiven Funktionen sind das Resultat der Zusammenarbeit diverser Gehirn- und Gehirnrindenareale, weshalb sich auch diese Funktion erst im Laufe der Kindheit ausbildet und verfeinert (Jäncke, 2017). Der dritte Faktor, das häusliche Umfeld, ist zentral, um das Kind zu unterstützen, Emotionen zu erkennen und adäquate Reaktionsmechanismen dafür zu entwickeln. Der autoritative Erziehungsstil scheint diesen Entwicklungsschritt zu fördern (Jenni, 2021). Als enge Bezugsperson ist es zum einen wichtig Emotionen angemessen zum Ausdruck zu bringen. Dieses Vorleben der Kontrolle über den Erregungszustand hilft dem Kind, eigene und fremde Emotionen besser einzuordnen. Zum anderen hilft es den Kindern, Verständnis für die persönliche Gefühlswelt zu entwickeln, wenn die Bezugsperson empfindsam auf emotionale Zustände eingeht und diese versprachlicht, wie weiter oben bereits erwähnt. Beides trägt wesentlich zur Entwicklung von der inter- zu der intrapsychischen Emotionsregulation bei (vgl. Abbildung 1). Die beiden Begriffe lassen sich an einem Beispiel aus dem Alltag illustrieren. Ein Kleinkind darf sich einen Keks nehmen, er ist zerbrochen. Es lehnt den Keks ab und ist frustriert deswegen, es weint und wirft Dinge um sich. Die Bezugsperson unterstützt das Kind in der Überwindung der Frustration, da es dies allein noch nicht schafft. Dies entspricht der interpsychischen oder fremdbezogenen Emotionsregulation. Die intrapsychische oder selbstbezogene Regulation kommt ab der späteren Kindheit zutage. Eine derart emotionale Reaktion auf einen zerbrochenen Keks ist nicht mehr zu erwarten, weil das Kind mittlerweile gelernt hat, sich selbst zu regulieren (Jovanovic, 2015).

Im Laufe der Kindheit hat das Kind gelernt, verschiedene Strategien zur Selbstregulierung einzusetzen. Bereits Säuglinge lernen, den Blick von störenden Reizen abzuwenden. Auch eigene

Berührungen, beispielsweise am Daumen lutschen, hilft ihnen, ihren Erregungszustand zu normalisieren (Berk et al., 2011; Fröhlich-Gildhoff, 2013; Siegler et al., 2021). Parallel dazu unterstützen die Bezugspersonen durch Anleitung möglicher Ablenkungsstrategien die Emotionskontrolle. Bald schon hilft das selbständige Spiel und die Sprache, den Kindern, sich selbst abzulenken. Dabei unterstützt sie insbesondere die Sprachentwicklung nicht nur durch die bereits erwähnte Versprachlichung, sondern auch durch die Fähigkeit zu verhandeln, um typischerweise eine unliebsame Tätigkeit auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben (Siegler et al., 2021). Das innere Sprechen zählt ebenfalls zu den zentralen Modulatoren bei Erregungszuständen (Berk et al., 2011; Klinkhammer et al., 2022). Ein Kind spricht mit sich selbst, um sich die Angst zu nehmen, wenn es beispielsweise allein ist, um Frust zu vermeiden, weil es möglicherweise ausgeschlossen wurde oder um sich Mut zuzusprechen bei einer schwierigen Aufgabe. Im Laufe der Schulzeit vergleicht sich das Kind zunehmend mit anderen und nicht zwangsläufig nur mit Gleichaltrigen. Auch andere Kinder tun dies und so entsteht ein sozialer Vergleich, der sich direkt auf das Selbstwertgefühl auswirkt (ebd.). Die Selbstregulierung dient fortan nicht nur dem Individuum selbst sondern muss auch der sozialen Akzeptanz dienen. Die Kontrolle des Erregungszustandes bzw. die emotionale Kompetenz hat somit einen direkten Einfluss auf die sozialen Kompetenzen und beeinflusst die Beliebtheit unter Peers und Erwachsenen massgeblich (Siegler et al., 2021). Strategien wie die Kontrolle mimischer und gestischer Ausdrucksweisen sowie Distanz zu potenziell emotional geladenen Situationen nehmen mit wachsendem Alter zu (Klinkhammer et al., 2022).

Im Laufe der Jugendjahre entwickeln sich die Fähigkeiten zum Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und zur Emotionsregulation zunehmend weiter und werden immer differenzierter (ebd.). Diese Entwicklung bildet die Grundlage für den Übergang in ein emotional kompetentes Erwachsenenalter.

Anhang 5: Komponenten nach Pons & Harris (2000)

1. Komponente I: Emotionen erkennen

Im Alter von etwa 3 bis 4 Jahren beginnen Kinder, Emotionen anhand von Ausdruckshinweisen (z.B. Bilder von Gesichtern) zu erkennen und zu benennen.

2. Komponente II: Äussere Ursache

Im Alter von etwa 3 bis 4 Jahren beginnen Kinder zu verstehen, dass äussere Ursachen die Emotionen anderer beeinflussen können.

3. Komponente III : Wunsch und Vorlieben

Im Alter von etwa 3 bis 5 Jahren beginnen Kinder zu verstehen, dass die emotionalen Reaktionen von Menschen von deren Wünschen abhängen.

4. Komponente IV: Belief («Überzeugung»)

Zwischen 4 und 6 Jahren beginnen Kinder sich in Andere hineinversetzen zu können. Dies beinhaltet das Verständnis darüber, dass Überzeugungen einer Person, ob falsch oder wahr, ihre emotionale Reaktion auf eine Situation bestimmen.

5. Komponente V: Reminder («Erinnerung»)

Zwischen 3 und 6 Jahren beginnen Kinder, den Zusammenhang zwischen Erinnerung und Emotion zu verstehen. Zum Beispiel erkennen sie zunehmend, dass die Intensität einer Emotion mit der Zeit abnimmt und dass bestimmte Elemente einer gegenwärtigen Situation als Auslöser dienen können, die vergangene Emotionen wieder aktivieren (Harris, 1983; Harris, Guz, Lipian, & Man-Shu, 1985; Lagattuta & Wellman, 2001; Lagattuta, Wellman, & Flavell, 1997; Taylor & Harris, 1983, zitiert nach Pons et al. 2004, S. 128).

6. Komponente VI: Regulation («Emotionsregulation»)

Mit zunehmendem Alter wenden Kinder unterschiedliche Strategien zur Emotionskontrolle an. Kinder im Alter von 6 bis 7 Jahren greifen hauptsächlich auf Verhaltensstrategien zurück, während ältere Kinder ab 8 Jahren zunehmend erkennen, dass psychologische Strategien (Verleugnung, Ablenkung usw.) wirksamer sein können.

7. Komponente VII: Hiding («Verbergen von Emotionen»)

Es ist möglich, dass der äussere Ausdruck von Emotionen nicht mit den innerlich empfundenen Gefühlen übereinstimmt. Zwischen etwa 4 und 6 Jahren beginnen Kinder, diese mögliche Diskrepanz zu verstehen.

8. Komponente VIII: Mixed («Gemischte Emotionen»)

Ab etwa 8 Jahren beginnen Kinder zu verstehen, dass eine Person mehrere oder sogar widersprüchliche (ambivalente) emotionale Reaktionen auf eine bestimmte Situation haben kann.

9. Komponente IX: Morality («Moral»)

Kinder beginnen ab etwa 8 Jahren zu verstehen, dass negative Gefühle aus einer moralisch verwerflichen Handlung (z. B. Lügen, Stehlen, Verbergen eines Fehlverhaltens) resultieren und dass positive Gefühle aus einer moralisch lobenswerten Handlung (z. B. Opferbereitschaft, Widerstand gegen eine Versuchung, Geständnis eines Fehlverhaltens) hervorgehen.